

Bachelorarbeit

APP STATT THERAPIE?

DIGITALE HELFER IN DER BURNOUT-PRÄVENTION

Eine Studie über die Grenzen der Selbsthilfe

IU-Internationale Hochschule GmbH

Studiengang Psychologie

Betreuer: [REDACTED]

Abgabedatum: 17.08.2025

DOI: 10.5281/ZENODO.19161721

Autorin: Katja Graf
Matrikelnummer: [REDACTED]

Danksagung

Ich danke Professor [REDACTED] für seine engagierte Betreuung sowie die konstruktiven Impulse während der Entstehung dieser Arbeit. Seine klaren Rückmeldungen und kreativen Ideen haben mir an vielen Stellen elegante Lösungen ermöglicht und meine Arbeit inhaltlich wie strukturell bereichert.

Ein großer Dank geht an [REDACTED], der mich von Anfang an in meinem Studium bestärkt hat. Ohne seine Ermutigung und seinen unerschütterlichen Glauben an mich hätte ich den Weg ins Psychologiestudium vermutlich nie gewagt. Seine Geduld, sein Vertrauen und seine Unterstützung in jeder Lebenslage bedeuten mir mehr, als Worte ausdrücken können. Als erfahrener [REDACTED], [REDACTED] und [REDACTED] war er mir zudem eine große Hilfe beim Korrekturlesen.

Für die inspirierenden Vorlesungen in [REDACTED] danke ich Professor [REDACTED], der es mit großer fachlicher Kompetenz und beeindruckender Tiefe verstand, das komplexe Feld der Neurowissenschaften anschaulich und lebendig zu vermitteln. Besonders die Einblicke in das dreidimensionale Gehirnmodell hinterließen einen bleibenden Eindruck und weckten bei vielen von uns – trotz des immensen Lernstoffs – eine große Faszination für das menschliche Gehirn.

Mein besonderer Dank gilt auch meinem Freundeskreis, der mich während des gesamten Studiums und insbesondere in der Abschlussphase dieser Arbeit begleitet hat. Viele von euch haben nicht nur an der Studie teilgenommen, sondern mich mit neugierigen Fragen, ehrlichem Interesse und wertvollen Diskussionen über psychologische Themen motiviert, mein Wissen weiterzugeben und zu vertiefen.

Schließlich danke ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Onlinebefragung, die mit ihrer Bereitschaft zur Mitwirkung einen wichtigen Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit geleistet haben.

Abstract (deutsch)

Angesichts zunehmender psychischer Belastungen gewinnen digitale Selbsthilfeangebote an Bedeutung – insbesondere im Bereich der Burnout-Prävention. Die vorliegende Studie untersuchte, inwieweit selbstgesteuerte Entspannungsverfahren, wie Smartphone-Apps oder Videokurse, im Alltag regelmäßig angewendet werden und wie sie sich im Vergleich zu angeleiteten Präsenzkursen auf das wahrgenommene Stressempfinden auswirken. Befragt wurden 480 erwachsene Personen, unterteilt in vier Gruppen: App-Nutzende, Teilnehmende an Präsenzkursen, Nutzende von Videokursen sowie eine Kontrollgruppe ohne regelmäßige Entspannungspraxis. Die Ergebnisse zeigen, dass App-basierte Selbsthilfe zwar weit verbreitet, aber mit geringerer Regelmäßigkeit und kürzeren Übungszeiten verbunden ist. Teilnehmende an Präsenzkursen berichteten dagegen signifikant niedrigere Stresswerte und eine konsequentere Umsetzung. Dies verweist auf die Grenzen digitaler Selbsthilfeformate, die ohne externe Struktur und persönliche Anleitung nur eingeschränkt wirksam sein können. Besonders bei höherer Stressbelastung scheint eine professionelle Einschätzung und Begleitung notwendig zu sein. Die Studie unterstreicht die Bedeutung verbindlicher, angeleiteter Formate in der Stressprävention und liefert wichtige Impulse für die Weiterentwicklung digitaler Angebote.

Schlüsselwörter: Burnout-Prävention, Stressbewältigung, digitale Selbsthilfe, App-Anwendungen, Entspannungsverfahren, Präsenzkurse

Abstract (englisch)

In light of increasing psychological strain, digital self-help tools are gaining importance, particularly in the context of burnout prevention. This study investigated whether self-guided relaxation methods, such as smartphone apps or video-based programs, are practiced regularly in everyday life and how their use compares to instructor-led in-person courses in terms of perceived stress levels. A total of 480 adults were surveyed and assigned to four groups: app users, in-person course participants, video course users, and a control group without regular relaxation practice. The findings show that app-based self-help is widely used but tends to be associated with lower consistency and shorter practice durations. Participants in in-person courses, by contrast, reported significantly lower stress levels and more frequent practice routines. These results highlight the limitations of digital self-help formats, which may lack the external structure and professional guidance needed for sustainable stress reduction. Particularly in cases of elevated stress, professional assessment and support appear essential. The study emphasizes the relevance of structured, guided formats in stress prevention and provides valuable insights for the development of more effective digital interventions.

Keywords: burnout prevention, stress management, digital self-help, app-based interventions, relaxation techniques, in-person courses

I Abkürzungsverzeichnis

ANOVA	Analysis of Variance (Varianzanalyse)
AV	Abhängige Variable
d	Effektstärke (Cohens d)
df	degrees of freedom (Freiheitsgrade)
KI	Konfidenzintervall
M	Mittelwert
p	p-Wert (Signifikanzniveau)
PSS-10	Perceived Stress Scale – 10 Items
ρ	Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman (Rho)
r	Korrelationskoeffizient nach Pearson
SD	Standardabweichung
UV	Unabhängige Variable

II Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Transaktionales Stressmodell	11
Abbildung 2 - Zwei Achsen der Stressreaktion	14
Abbildung 3 - Stichprobenverteilung	27
Abbildung 4 - Q-Q Diagramm SP1	28
Abbildung 5 - Q-Q-Diagramm SP2	29
Abbildung 6 - Streudiagramm Übungszeit pro Woche	35

III Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Job-Demand-Controll-System	9
Tabelle 2 - Vor- und Nachteile der Kursformate	20
Tabelle 3 - Fragebogen Items 1-6	24
Tabelle 4 - Fragebogen Items PSS-10	25
Tabelle 5 - Fragebogen Demografische Daten	25
Tabelle 6 - Deskriptive Statistik PSS-10	28
Tabelle 7 - Annahmeprüfung SP 1	28
Tabelle 8 - Deskriptive Statistik PSS-10 (SP2)	29
Tabelle 9 - ANOVA - PSS-10	29
Tabelle 10 - Mittelwertvergleiche PSS-10	30
Tabelle 11 - Post-hoc-Test	30
Tabelle 12 - T-Test unabhängige Stichproben gerichtet	31
Tabelle 13 - Teststärke T-test. Quelle: Eigene Darstellung mit JASP (JASP Team, 2025).	31
Tabelle 14 - Übungszeit in Minuten	32
Tabelle 15 - ANOVA Vergleich der Übungszeiten	32
Tabelle 16 - Deskriptive Mittelwertvergleiche Übungszeit	33
Tabelle 17 - Post-hoc Vergleiche der Kursverfahren	33
Tabelle 18 - Korrelation Übungszeit und Stress	34
Tabelle 19 – Gruppenverteilung	56
Tabelle 20 - Verteilung nach Übungsverfahren	56

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	I
Abstract (deutsch)	II
Abstract (englisch)	III
I Abkürzungsverzeichnis	IV
II Abbildungsverzeichnis	V
III Tabellenverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Hintergrund und Relevanz des Themas	1
1.2 Zielstellung	2
1.3 Forschungsfragen und Hypothesen	3
1.4 Abgrenzung	3
1.5 Aufbau der Arbeit	4
2 Stand der Forschung	4
2.1 Stress am Arbeitsplatz	4
2.2 Wirksamkeit der App Calm	5
2.3 Wirksamkeit von Smartphone Apps bei psychischen Erkrankungen	6
2.4 Messgenauigkeit von Wearables	7
3 Entstehung von Stress und Burnout	7
3.1 Stressoren	7
3.2 Belastung vs. Beanspruchung	8
3.3 Erklärungsmodelle zur Entstehung von Stress	9
3.4 Erholungsprobleme	12
3.5 Burnout	12
3.6 Zwei Achsen der Stressreaktion	14
4 Prävention & Bewältigung	15
4.1 Umdenken und verändern	15
4.2 Angebote zur Entspannung in der Übersicht	16
4.3 Methoden der Entspannung in der Übersicht	18
4.4 Digitale Helfer der Stressreduktion zur Burnout-Prävention	19

4.5	Grenzen der Selbsthilfe	21
5	Methodik:	22
5.1	Einteilung der Gruppen.....	23
5.2	Testdurchführung.....	23
5.3	Onlinefragebogen, Ethik und Aufklärung:.....	24
5.4	Forschungsdesign	26
5.5	Datenanalyse, Datenscreening und Datenbereinigung	26
6	Statistische Auswertung	27
6.1	Prüfung der Normalverteilung	27
6.2	Demografische Analyse	29
6.3	Forschungsfrage 1: Eigenständige Übung vs. Präsenzkurs	30
6.4	Forschungsfrage 2: Unterschied in der Übungszeit	31
6.5	Forschungsfrage 3: Zusammenhang Übungszeit und Stresserleben	34
7	Diskussion	35
8	Fazit	36
8.1	Kritik.....	38
8.2	Limitationen	39
8.3	Ausblick und Möglichkeiten	39
	Literaturverzeichnis	41
	Anhang A – TIVIAN Datenschutzerklärung	50
	Anhang B – Codebook / Fragebogen	51
	Anhang C – Demografie	56
	Anhang D – Datensätze	58
	Eidesstattliche Erklärung	69

App statt Therapie? Digitale Helfer in der Burnout-Prävention

Eine Studie über die Grenzen der Selbsthilfe

1 Einleitung

Zahlreiche Studien zeigen, dass chronische Erschöpfungszustände in der Bevölkerung steigen (*Arbeitswelt im Wandel*, 2023; Kitzte, 2022, S. 19; Schlack et al., 2021, S. 51; Stab & Schulz-Dadaczynski, 2017, S. 22). Ein Handlungsbedarf besteht vor allem, da die Gesundheitskosten sowie Personalkosten durch Arbeitsausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen ebenfalls erheblich zunehmen (Bradt et al., 2023, S. 300; Nagel et al., 2019, S. 347).

In der vorliegenden Studie wurde bei einer Stichprobe von $n = 480$ erwachsenen Personen die Stressbelastung mithilfe eines standardisierten Fragebogens gemessen sowie in einem eigens entwickelten Fragebogen die Wahl der bevorzugten Entspannungsmethode abgefragt. Dabei standen digitale Anwendungen wie Apps und Onlinevideos zur Auswahl sowie standortgebundene Angebote vor Ort. Das Ziel war, herauszufinden, welches Angebot besser zur Stressreduktion und Burnout-Prävention geeignet ist. Insbesondere wurde untersucht, ob sich Unterschiede in der Übungszeit bei der rein eigenständigen Übung per App oder eines Videokurses finden, im Gegensatz zu Präsenzveranstaltungen mit festen Übungszeiten. Da Präsenzkurse durch eine Übungsleiterin oder einen Übungsleiter betreut und angeleitet werden, entsteht eine höhere Verbindlichkeit, zudem wird der Alltagstransfer erleichtert (Nagel et al., 2018, S. 353). Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung sind App-Anwendungen jedoch sehr populär (Huberty et al., 2021, S. 1) und außerdem zu jeder Entspannungsmethode erhältlich (Nagel et al., 2019, S. 347). Insbesondere durch geringe Kosten und durch die unkomplizierte Anwendung sind Smartphone-Applikationen sehr beliebt (Bradt et al., 2023, S. 304).

1.1 Hintergrund und Relevanz des Themas

Gesundheitspsychologische Maßnahmen werden in vielen Unternehmen bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements angeboten (Rössler, 2014, S. 1069). Nagel et al. (2019, S. 347) stellen heraus, dass stressbedingte Erkrankungen zu den Hauptverursachern von Krankheitstagen zählen und die daraus resultierenden Kosten für die Unternehmen hoch sind, weshalb sie die Stressprävention als zentrale Aufgabe des betrieblichen Gesundheitsmanagements betrachten. Sie raten zum Einsatz von Entspannungsapps aufgrund der geringen Kosten und des geringen Aufwands.

Laut Kitzte (2022, S. 19) ist das Thema aktuell relevant, da in unserer momentanen Leistungsgesellschaft der Wert eines Menschen an seinem Erfolg und seiner erbrachten Arbeitsleistung gemessen wird. Die Autorin weist zudem darauf hin, dass die Rahmenbedingungen

der Berufsausübung unsicher geworden sind. Zu hohen Arbeitsbelastungen kommen finanzielle Einschränkungen in Form von Lohnkürzungen, sowie eine allgemeine Unsicherheit des Arbeitsplatzes, was einen enormen Druck auf die Erwerbstätigen ausübt und zu einer exzessiven Müdigkeit und Erschöpfung führt. In Anbetracht des rasanten Anstiegs von Arbeitsausfällen, die auf chronische Überforderung und damit verbundene Erschöpfung zurückzuführen sind (Muschalla & Linden, 2013, S. 24–25), stellt sich die Frage, wie die damit verbundenen Kosten im Gesundheitssystem reduziert werden können.

Ein damit verbundenes Problem ist, dass nicht ausreichend Therapieplätze zur Verfügung stehen (Sozialverband VdK Deutschland, 2025). Die Wartezeit beträgt bis zu 20 Wochen. Der Mangel an Therapeuten hat verheerende Folgen für Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht mehr ihren Beruf ausüben können. Die Schwierigkeit besteht darin, Berufstätige, die Anzeichen starker Erschöpfung oder Frustration zeigen, gezielt nach ihrem Bedarf zu beraten und neue Perspektiven zu erarbeiten.

Festzuhalten ist auch, dass sich nicht nur Erwerbstätige zunehmend gestresst fühlen. Erwerbslose haben weniger Zeitdruck, dafür sorgen Existenzängste und Gesichtsverlust für psychischen Stress. Sumner und Gallagher (2017, S. 289) beschreiben Arbeitslosigkeit als ein belastendes Lebensereignis, das mit Stigmatisierung und finanziellen Einbußen einhergeht, worunter in der Folge auch der Selbstwert leidet. Dabei wird Stress häufig erlebt, als eine von außen herbeigeführte Situation, der man nicht entgehen kann (Kaluzza, 2023, S. 5). Diese Wahrnehmung ist jedoch nur einseitig betrachtet. Der Einzelne begibt sich in eine Opferrolle. Eines der bekanntesten Modelle, welches die Entstehung von Stress veranschaulicht, ist das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Folkman (1984, S. 82–83). Im Zuge dieser Arbeit werden in den nachfolgenden Kapiteln nicht nur das transaktionale, sondern weitere unterschiedliche Stressmodelle vorgestellt und ausführlich behandelt. Dies ist erforderlich, um die Entstehung von Stress besser zu verstehen und die Ansätze der präventiven Interventionen zu erklären.

1.2 Zielstellung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, ob digitale Selbsthilfeangebote einen potenziellen Beitrag zur Burnout-Prävention leisten und inwieweit sie gegenüber traditionellen Verfahren als gleichwertig angesehen werden können. Dazu wird das Stresserleben von Personen, die eine Entspannungs-App verwenden, erhoben und dem Stresslevel von Teilnehmer gegenübergestellt, die alternative Entspannungsmethoden nutzen. Eine Kontrollgruppe von Menschen, die keine Entspannung durchführen, liefert den Basiswert als Referenz. Des Weiteren wurde untersucht, ob App-Anwender genauso regelmäßig und zuverlässig üben, wie Besucher eines Präsenzkurses oder ob durch die geringe Verbindlichkeit einer App (Nagel et al., 2018, S. 353), häufigere Kursabbrüche und kürzere Übungszeiten zu erwarten sind.

1.3 Forschungsfragen und Hypothesen

Für die statistische Untersuchung der Forschungsfrage werden zunächst die Nullhypothesen (H_0) und dazugehörigen Alternativhypothesen (H_n) ausformuliert. Die Nullhypothese ist eine statistisch prüfbare Annahme, dass zwischen zwei Merkmalen kein Unterschied besteht (Bortz & Schuster, 2016, S. 97–98). Auf Grundlage der Zielsetzung lassen sich die folgende Forschungsfragen formulieren.

Forschungsfrage 1: Wirksamkeit eigenständiger Übung vs. angeleiteter Präventionskurs.

H_1 (gerichtet): Personen, die an einem angeleiteten Präsenzkurs teilnehmen, scoren signifikant niedriger beim PSS-10 als Personen, die eigenständig mit einer App oder einem Onlinekurs üben.

H_0 Es gibt keinen Unterschied im Stresslevel zwischen angeleitetem Präsenzkurs und eigenständiger Durchführung per App oder Onlinekurs.

Forschungsfrage 2: Unterschiede in der Übungszeit

H_2 : Personen, die per App oder Onlinekurs eigenständig üben, haben eine signifikant geringere Übungszeit pro Woche als Personen, die an einem angeleiteten Kurs vor Ort teilnehmen.

H_0 : Es gibt keinen Unterschied in der wöchentlichen Übungszeit zwischen den Formaten.

Forschungsfrage 3: Zusammenhang Übungszeit und Stresserleben

H_3 : Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen der Übungszeit pro Woche und dem empfundenen Stress (PSS-10): Je mehr geübt wird, desto geringer ist der Stress.

H_0 : Es besteht kein Zusammenhang zwischen Übungszeit und Stresslevel.

1.4 Abgrenzung

In der vorliegenden Arbeit werden ausschließlich frei verfügbare Entspannungs-Apps betrachtet, die nicht im Rahmen der digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) gemäß § 139e SGB V verordnet wurden (Kramer, 2017, S. 194). Das Ziel dieser Arbeit ist die Analyse digitaler Selbsthilfeangebote im Alltagseinsatz, außerhalb einer ärztlichen oder psychotherapeutischen Begleitung. Personen, die in der Befragung angaben, derzeit aufgrund einer Stressbelastung in psychologischer oder ärztlicher Behandlung zu sein, wurden deshalb in der Auswertung nicht berücksichtigt. Des Weiteren sollten auch Einflüsse von Medikamenten, Hypnosetherapie und weiteren therapeutischen Interventionen ausgeschlossen werden.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in 8 Kapitel. Nach der Einleitung folgt im zweiten Kapitel ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu digitalen Entspannungsanwendungen und deren Wirksamkeit in Bezug auf die Stressreduktion sowie der aktuelle Stand zum Stresserleben in der Gesellschaft. Das dritte Kapitel liefert einen Überblick über die Entstehung von Stress und begründet, wie aus einer dauerhaften Belastung Burnout entsteht. Es werden unterschiedliche psychologische Erklärungsmodelle vorgestellt, die dazu dienen die Entstehung, Bewertung und Bewältigung von Beanspruchungen besser zu verstehen. Im 4. Kapitel werden klassische Maßnahmen zur Prävention und Bewältigung von Stress beleuchtet. Im Zuge dessen, werden Entspannungsverfahren näher beschrieben und die Unterrichtsformen der Kursanbieter verglichen. Eine ausführliche Übersicht aller klassischen Entspannungsverfahren wird zudem im Anhang bereitgestellt. Kapitel 5 beschreibt die Forschungsfragen und Hypothesen der vorliegenden Studie. Das 6. Kapitel beinhaltet den Methodenteil, in welchem die statistischen Auswertungen und die Herangehensweise vorgestellt werden. An dieses schließt Kapitel 7 mit den Ergebnissen und Auswertungen an. Im Kapitel 8 werden dann die Erkenntnisse diskutiert und kritisch reflektiert sowie ein Fazit gezogen. In den Anhängen finden sich das Codebook, der Aufklärungsbogen der Teilnehmenden zum Datenschutz, die Tabellen mit den bereinigten Rohdaten der Erhebung (gekürzt um nicht relevante Spalten) und weitere Auswertungen die nicht Teil der Hypothesen waren, aber zur Beurteilung der Ergebnisse im Diskussionsteil unterstützend herangezogen wurden.

2 Stand der Forschung

Um die eigene Untersuchung sinnvoll einordnen zu können, ist es wichtig, den aktuellen Stand der Forschung zum Thema zu kennen. Dadurch ergeben sich theoretische und praktische Anschlussstellen. Bestehende Forschungslücken können sichtbar gemacht werden. Die Darstellung des Forschungsstands bildet die Grundlage für die Entwicklung eigener Forschungsfragen und Hypothesen und trägt zur wissenschaftlichen Fundierung der Arbeit bei (Kornmeier, 2024, S. 31).

2.1 Stress am Arbeitsplatz

Die Pronova BKK Studie „Arbeiten 2023“ befasst sich mit der Frage nach Stress, Misstrauen und Fluktuation am Arbeitsplatz (Pronova BKK, 2023). Im Interview mit der Wirtschaftspsychologin und Resilienz-Trainerin P. Thamm stellen sie die Frage, wie Arbeitnehmer:innen ihren Berufsalltag empfinden, was die Generationen unterscheidet und wie Führungskräfte das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden stärken können. Dazu diskutieren sie die Ergebnisse der repräsentativen Studie „Arbeiten 2023“ der Pronova BKK (*Arbeitswelt im Wandel*, 2023). Ein Ergebnis der Studie ist, dass 49 % der Beschäftigten ihre Arbeit als sehr stresstreibend empfinden. Es wurde ein Anstieg von 45%

verzeichnet gegenüber dem Jahr 2022. Bei der Generation Z sogar von 41 % auf 51 %. Von multiplen Symptomen berichten 20 % und geben z. B. Müdigkeit, Schlafstörungen und Rückenschmerzen an. 61 % sehen ihr Burnout-Risiko als erhöht an. Das ist ein Anstieg von 50 % gegenüber 2018. Im vergangenen Jahr litten ca. 13 % der Befragten an Burnout, bei Gen Z sind es 18 %.

2.2 Wirksamkeit der App Calm

Huberty et al (2019, S. 1–3) erforschten die Wirksamkeit der App Calm zur Reduzierung von Stress und der Verbesserung der Achtsamkeit sowie des Selbstmitgefühls bei gestressten College-Studenten. Die gefundenen Ergebnisse zeigen, dass die online Angebote ähnlich effektiv sind, wie Kursangebote, die eine persönliche Anwesenheit erfordern. Obwohl vor Ort Angebote mit noch größerer Compliance und fortgesetzter Nutzung punkten. Die Schüler berichteten von hoher Zufriedenheit mit Calm, um Stress abzubauen. Laut der Autoren gibt es jedoch derzeit nur eine begrenzte Literatur, die die Wirksamkeit und Akzeptanz mobiler Apps für die Durchführung von Achtsamkeitsmeditation untersucht. Sie halten mehr Forschung in diesem Bereich für erforderlich, um die Wirksamkeit festzustellen und um zu untersuchen, inwieweit die Auswirkungen kurz- und langfristig anhalten. Insbesondere schlagen sie zukünftige unabhängige Replikationen ihrer Arbeit vor. Huberty et al. (2019, S. 12) kommen zu dem Schluss, dass Calm eine kostengünstige, bequeme, leicht zu verbreitende und unterhaltsame Möglichkeit sein kann, Stress zu bewältigen.

Verbesserung der Schlafqualität

Huberty et al. (2021, S. 1) setzten ihre Studien fort und stellten in dieser späteren Untersuchung fest, dass die Nutzung von Achtsamkeits-Apps auf dem Smartphone zunehmend populär geworden ist. Sie klagen erneut in dieser Veröffentlichung an, dass es nur wenige Informationen über die Wahrnehmung der Inhalte durch die Nutzer:innen und deren Auswirkungen auf Schlaf und psychische Gesundheit gibt, weshalb sie eine eigene Studie dazu entwickelt haben. Ziel der Befragung war, die wahrgenommenen Verbesserungen des Schlafs und der psychischen Gesundheit von Nutzer:innen der Achtsamkeits- und Meditations-App Calm zu untersuchen. Bei den bereitgestellten Schlafgeschichten und Meditationen wurde geprüft, ob sich die Verbesserung der Schlafqualität auf die Anwendung der App zurückführen lassen. Zur Überprüfung wurden Teilnehmende, die in den letzten 90 Tagen eine schlafbezogene Komponente von Calm genutzt hatten, durch einen eigens entwickelten Fragebogen sowie den Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (Buysse et al., 1989, S. 193) befragt. Dabei stellten sie Fragen zur Nutzung von Calm für den Schlaf, zu Schlafstörungen, zu diagnostizierten psychischen Erkrankungen (z. B. Angststörungen, Depressionen, PTSD) sowie zu den wahrgenommenen Auswirkungen der App. Die Teilnehmenden gaben an, inwieweit sie das Gefühl hatten, dass Calm ihren Schlaf und ihre psychische Gesundheit verbessern konnte. Die Mehrheit der Teilnehmenden berichtete von

Schlafstörungen, und fast die Hälfte gab eine psychische Diagnose an. Die meisten gaben an, dass ihnen Calm beim Einschlafen, Durchschlafen und beim Erlangen eines erholsamen Schlafs geholfen habe (Huberty et al., 2021, S. 4–8). Unter den Teilnehmenden mit psychischen Diagnosen berichtete die Mehrheit, dass Calm zur Linderung der Symptome beigetragen habe (Huberty et al., 2021, S. 8–10). Wahrgenommene Verbesserungen bei Angst und Depression standen in Zusammenhang mit der Nutzung der Meditationskomponenten von Calm. Die Autor:innen kommen zu dem Schluss, dass angesichts der breiten Zugänglichkeit von meditationsbasierten Apps weitere Forschung erforderlich ist, um die Wirksamkeit zur Verbesserung von Schlafstörungen zu überprüfen und um herauszufinden, welche spezifischen Inhalte die psychische Gesundheit beeinflussen (Huberty et al., 2021, S. 12–13).

Angst und Stress reduzieren

Eine weitere Studie stammt von Lew et al. (2025, S. 1–28). Sie untersuchten die Verwendung der Calm-App über einen Zeitraum von 4 Wochen und fanden heraus, dass die Übungen der App zu einer deutlichen Verringerung von Angst und Stress führten. Des Weiteren konnte gleichzeitig die Schlafqualität bei Vollzeitstudenten verbesserte werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass selbst Interaktion mit einer auf Achtsamkeit basierenden mobilen App zu Verbesserungen der emotionalen Gesundheit und der Schlafqualität führen kann. Auch hier merken die Autor:innen an, dass zukünftige Studien die Auswirkungen von Achtsamkeits-basierten Apps in größeren Stichproben untersuchen sollten. In ihrer Studie heben Lew et al. (2025, S. 20–28) den potenziellen Wert von mindfulness-basierten Apps als Ressource zur Unterstützung sowohl des emotionalen Zustands als auch der Schlafqualität von Studenten im Grundstudium hervor.

2.3 Wirksamkeit von Smartphone Apps bei psychischen Erkrankungen

In der Übersichtsarbeit von Almuqrin et al. (2025, S. 1–8) wird die Wirksamkeit von Smartphone-Apps zur Behandlung und Unterstützung bei psychischen Erkrankungen untersucht. Grundlage der Analyse sind 36 randomisierte kontrollierte Studien (RCTs), die den Einfluss verschiedenartiger App-Interventionen auf psychische Symptome wie Depression, Angst, Stress und allgemeines Wohlbefinden erforschten. Ein zentrales Ergebnis ist, dass die Mehrheit der untersuchten Apps eine signifikante Reduktion psychischer Belastung bewirken konnte. Apps mit integrierten Funktionen wie Achtsamkeitstraining, kognitiven Verhaltenselementen oder Selbstbeobachtungsfunktionen zeigten besonders gute Effekte, auch im Hinblick auf die Verringerung von Stresserleben, selbst wenn keine formale psychiatrische Diagnose vorlag. Die Ergebnisse legen nahe, dass App-basierte Interventionen auch bei subklinischen Populationen, also Personen ohne laufende ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung, eine positive Wirkung entfalten können. Ein Problem der Studien

waren große Schwankungen in der Drop-out-Rate. So beendeten in manchen Studien nur ein Viertel der Teilnehmenden die Intervention (Almuqrin et al., 2025, S. 4).

2.4 Messgenauigkeit von Wearables

Stress-Tracking-Technologien bieten nicht-invasive Möglichkeiten, Stress zu überwachen und zu messen (Martinez et al., 2022, S. 1; Van Den Berg et al., 2025, S. 1). Physiologische Parameter wie Herzfrequenz, Hautleitwert oder Sauerstoffsättigung werden jedoch häufig interpretiert, ohne die aktuelle Stimmung oder Emotionen der Person abzufragen. Es erfolgen keine Informationen darüber, wie der angezeigte Stress berechnet wird und sich zusammensetzt (Van Den Berg et al., 2025, S. 2–5). Martinez et al. (2022, S. 1) stellen fest, dass es nicht ausreicht auf HRV-Daten aus Wearables zu vertrauen, um Stress zuverlässig zu erfassen. Sie fordern, dass die Werte nicht als Vorhersage für wahrgenommenen Stress betrachtet werden dürfen, sondern nur einen Bruchteil der Messung liefern.

3 Entstehung von Stress und Burnout

Stressoren werden subjektiv wahrgenommen, und hängen von der Bewertung des Einzelnen ab (Lazarus & Folkman, 1984, S. 34–38). Wird eine aversive Situation als unkontrollierbar erlebt, obwohl ihre Vermeidung subjektiv wichtig erscheint, entsteht Stress (Schaper, 2019, S. 575).

3.1 Stressoren

Selye (1970, S. 290) bezeichnete Stress als eine unspezifische Reaktion des Körpers auf Beanspruchung. Reize die Stress verursachen, können vielseitig sein. Sie werden in externe sowie interne Reize unterteilt. Zeitmangel und Stress in Prüfungssituationen gehört laut Kaluza (2015, S. 16) zu den Leistungsstressoren, ebenso wie die qualitative oder quantitative Überforderung. Die physikalischen Faktoren von Stress sind Lärm, Hitze, Kälte oder Nässe. Körperliche Stressoren sind zum Beispiel Behinderung, Verletzungen, Schmerzen oder Hunger. Der soziale Stress entsteht durch Konflikte, Trennung oder Verlust.

Stress im Kontext der Berufstätigkeit und Arbeitssuche

Übermäßiger Stress zählt lt. Kaluza (2023, S. 4–5) zu den wichtigsten Risikofaktoren der Gesundheit. Rund 50-60% der Arbeitsausfälle sind stressbedingt. Deshalb fordern Gewerkschaften eine „Anti-Stress-Verordnung“. Vor diesem Hintergrund verfolgt das betriebliche Gesundheitsmanagement das Ziel, die Kosten durch stressbedingte Erkrankungen zu senken und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu erhalten (Matusiewicz & Kaiser, 2018, S. 3–5).

Eine Studie von Paul und Zechmann (2018, S. 1–11) belegt, dass berufliche Unsicherheit chronischen Stress erzeugt. Diese Ergebnisse sind im Einklang mit zahlreichen Laborstudien zur Aktivierung des physiologischen Stresssystems, die beweisen, dass Menschen mit schlechten Berufschancen eine Risikogruppe für chronischen Stress und gesundheitliche Folgeerkrankungen sind.

Die bekannte Mariental Studie (Heiser, 2024, S. 74; Jahoda et al., 2024, S. 64–82) zeigte die psychischen Folgen der Erwerbslosigkeit und konnte belegen, dass die Auswirkungen von langfristiger Arbeitslosigkeit nicht nur finanzielle Not bringt, sondern auch zu Resignation, Passivität und sozialem Rückzug führt.

Eine weitere Studie konnte die Entstehung von chronischem Stress bei Erwerbslosigkeit anhand der Messung der Cortisol-Konzentration im Haar nachweisen (Lawes, 2024; Lawes et al., 2022, S. 1). Eine unsichere Arbeitssituation hat, laut der Autoren, generell negative Effekte auf die Lebenszufriedenheit und die Gesundheit. Lawes und Kolleg:innen erforschten, ob sich chronischer Stress im Verlauf der Arbeitssuche verändert. Die Messungen ergaben die höchsten Cortisol-Konzentrationen, als die Probanden arbeitslos wurden (Lawes et al., 2022, S. 3). Im weiteren Verlauf nahmen die Cortisol-Werte ab, was die ungewissen Zukunftsaussichten als ursächlich für die hohen Stresswerte und als Auslöser der Stressreaktion bestätigte.

Stress in Familien

Stress ist auch in Schulen, Kindergärten, Partnerschaften und selbst im Urlaub präsent (Kaluza, 2023, S. 5). „Du atmest niemals komplett aus, weil du nicht sicher bist, was als Nächstes kommt“, schreiben Smith et al. (2022, S. 1) über die Belastungen in Familien mit Kindern die an chronischen Erkrankungen leiden. Aber auch der normale Alltag verlangt Kindern immer mehr ab. Gemäß der Pro Juventute Jugendstudie, fühlen sich in der Schweiz ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen gestresst (Pro Juventute, 2021). Die Autoren postulieren, dass in der heutigen Gesellschaft vor allem Leistung zählt. Durch die gesteigerte Erwartungshaltung setzen sich auch die Kinder ständig unter Druck. Sie entwickeln Ängste, ihre Eltern zu enttäuschen, wenn ihre schulischen Leistungen nicht ausreichen. Es kommt zu einem Ungleichgewicht zwischen der Anforderung und der Bewältigungsmöglichkeit, dadurch entsteht Stress. Jedoch zeigen Menschen mit Kindern, laut einer Studie von Maslach und Jackson (1985, S. 843–844), geringere Burnout-Werte, als Ledige ohne Kinder.

3.2 Belastung vs. Beanspruchung

Belastungen sind objektive, von außen auf eine Person einwirkende Kräfte (Ulrich & Wülser, 2018, S. 64). Beanspruchungen sind die Auswirkungen der anhaltenden Belastung. Eine Person kann

zahlreiche Belastungen bewältigen, bevor es zu einer Überbeanspruchung kommt. Eine Belastung etwas Neutrales, das nicht zwangsläufig zu Stress führt (Schaper, 2019, S. 575).

Die unterschiedlichen Erklärungsmodelle zur Entstehung von Stress, werden im nachfolgenden Abschnitt beschrieben.

3.3 Erklärungsmodelle zur Entstehung von Stress

Reizorientierte Stressmodelle definieren Stress durch Belastungsfaktoren (Schaper, 2019, S. 575–577) wie kritische Lebensereignisse oder berufliche Belastung. Die reaktionsorientierten Stressmodelle beschreiben Stress als Reaktion des Körpers auf Beanspruchung. Der Unterschied von reizorientierten Modellen und reaktionsorientierten Ansätzen liegt zwischen Stress haben (aufgrund äußerer Umstände wie Zeitdruck) und gestresst sein (als wahrgenommene Reaktion von Gereiztheit oder innerer Unruhe). Zu den kognitiven Stressmodellen zählen das transaktionale Stressmodell, das Anforderungs-Kontroll-Modell sowie die Gratifikationskrise, die im folgenden Absatz genauer beschrieben werden.

Job-Demand-Control-Modell von Karasek und Theorell

Das Modell beschreibt die wahrgenommenen Kontroll- und Handlungsmöglichkeiten im Job (Siegrist & Dragano, 2008, S. 306). Arbeitsanforderungen oder auch *Job Demands*, bestehen aus Zeitdruck, anstrengenden Arbeitsaufträgen und herausfordernden Tätigkeiten. Wie viel Handlungsspielraum die Person hat, beschreibt die Kontrollmöglichkeit (*Job Control*).

Abhängig von der Tätigkeit oder dem Aufgabenumfang, können beide Dimensionen hoch oder gering ausgeprägt sein. Daraus ergeben sich vier Tätigkeitstypen, die unterschiedliche Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden haben (Siegrist & Dragano, 2008, S. 306).

	<i>Geringe Arbeitsanforderung</i>	<i>Hohe Arbeitsanforderung</i>
<i>Kontrolle hoch</i>	Low strain job Hohe Kontrolle, geringe Arbeitsanforderung	Active job Förderlich für die Entwicklung der Persönlichkeit
<i>Kontrolle gering</i>	Passive Job Geringe Aktivierung & geringe Kontrolle ggf. Unterforderung	High strain job Gesundheitsrisiko / Starke Beanspruchung bei geringer Kontrolle

*Tabelle 1 - Job-Demand-Controll-System
Quelle - Eigene Abbildung nach Schaper (2019, S. 578)*

Die Kombination aus hohen Arbeitsanforderungen und großem Handlungsspielraum (Active job) kann förderlich für Motivation sein und die Zufriedenheit steigert, was sich günstig auf die Gesundheit auswirkt (Schaper, 2019, S. 578–579). Die gesteigerte Motivation kann zudem das Stressempfinden positiv verändern. Diese Effekte konnten jedoch nicht bei allen Berufsgruppen nachgewiesen werden. Hohe Anforderungen bei geringer Kontrolle (*High Strain Job*) steigern das Stresserleben und das Gefühl von starker Beanspruchung. Laut dem Autor gibt es Hinweise darauf, dass dies langfristig das Risiko für psychosomatische Erkrankungen erhöht und es einen Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Beschwerden gibt.

Gratifikationskrise

Dieses Modell beschreibt das Ungleichgewicht zwischen erbrachter Arbeitsleistung und angemessener Gratifikation (Siegrist & Dragano, 2008, S. 308). Anerkennung von Leistung kann durch angemessenen Lohn, aber auch durch Beförderung, Sicherheit des Arbeitsplatzes oder Wertschätzung ausgedrückt werden. Stressreaktionen können entstehen, wenn einer dauerhaften hohen Arbeitsleistung keine angemessene Be- oder Entlohnung gegenübersteht. Das Ungleichgewicht wird aufrechterhalten, wenn drei Bedingungen erfüllt sind:

1. Fehlende Alternativmöglichkeiten, zum Beispiel durch geringe Qualifikation
2. strategische Gründe, aus welchen nachteilige Arbeitsverträge beibehalten werden
3. übersteigerte Verausgabungsneigung.

Das Anforderungs-Kontroll-Modell und die Gratifikationskrise ergänzen sich und stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Sowohl die Aspekte des Job-strain-Modells als auch des Gratifikationskrisenmodells können in manchen Berufen auftreten. Dadurch sind kumulierte Stresswirkungen zu erwarten. Dies wurde in verschiedenen empirischen Studien, welche beide Stressmodelle gleichzeitig geprüft haben, bestätigt (Siegrist & Dragano, 2008, S. 308; Ulich & Wülser, 2018, S. 100–102).

Das Person-Environment-Fit-Modell

Das P-E-Fit-Modell beschreibt, dass die psychische Gesundheit beeinträchtigt werden kann, wenn eine fehlende Übereinstimmung zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und den Merkmalen der Umwelt besteht (Edwards et al., 1998, S. 28–36). Es beschreibt zwei Varianten der Ursache:

1. Die Diskrepanz zwischen Anforderungen und Fähigkeiten der Person. Daraus folgt eine Über- oder Unterforderung.
2. Die Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten und den Bedürfnissen und Wünschen der Person. Dann können die eigenen Interessen durch die Arbeitstätigkeit nicht erfüllt werden.

Der *objektive Fit* besteht zwischen Arbeitsbedingungen und den Eigenschaften einer Person. Der *subjektive Fit* integriert die persönliche Einschätzung der Person. Der *negative Fit* entsteht, wenn gewünschte und vorhandene Eigenschaften nicht übereinstimmen, was Stress begünstigen kann (Edwards et al., 1998, S. 36–37).

Transaktionales Stressmodell von Lazarus und Folkman

Laut Lazarus & Folkman (1984, S. 31–40) durchläuft wahrgenommener Stress zunächst einen kognitiven Bewertungsprozess. Diese wird nach irrelevant, positiv oder herausfordernd/gefährlich gefiltert.

Abbildung 1 - Transaktionales Stressmodell

Quelle: Eigene Zeichnung erstellt mit Notes in Anlehnung an Margaret et al. (2018, S. 19)

In der sekundären Bewertung erfolgt eine Beurteilung der vorhandenen Ressourcen. Stress entsteht erst, wenn nach eigener Einschätzung persönliche oder soziale Ressourcen nicht ausreichen, um die Anforderungen zu bewältigen. In diesem Fall gibt es zwei Coping Strategien (Lazarus & Folkman, 1984, S. 117–125; Schaper, 2019, S. 577–578). Dabei wird zwischen der emotionalen (palliativen) und der instrumentellen (problembezogenen) Bewältigungsstrategie unterschieden (Schaper, 2019, S. 583).

Das instrumentelle Coping beinhaltet das Ergreifen konkreter Maßnahmen, wie die aktive Veränderung der Situation oder das Klären von Konflikten. Das emotionale Coping besteht in der Kontrolle der eigenen Emotionen. Das kann durch die Neubewertung der Situation geschehen. Oft aber auch durch Verdrängung, Herunterspielen, Einnahme von Medikamenten oder Drogen sowie Alkoholkonsum.

3.4 Erholungsprobleme

Das subjektive Gefühl der Erholungsbedürftigkeit und die Auswahl der erforderlichen Entspannung können sich als ineffektiv erweisen (Ulich & Wülser, 2018, S. 110–111). Ideal ist, wenn Arbeit und Phasen der Erholung sich polyrhythmisch abwechseln (Schulz et al., 2020, S. 57). Wie im Job-Demand-Control-Modell (Siegrist & Dragano, 2008, S. 306) bereits erwähnt, sind hohe Arbeitsanforderungen bei geringer Handlungskontrolle ursächlich für die Entstehung von Stress und können laut Schulz et al. (2020, S. 57) mit Erholungsbeeinträchtigungen einhergehen. Durch die flexiblere Gestaltung von Arbeit, zum Beispiel durch Homeoffice, verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben. Erholungsschwierigkeiten, Abschalten am Feierabend, gestörter Nachtschlaf oder auch anhaltendes erhöhtes mentales Erregungsniveau mit kardiovaskulärer Aktivierung, führen zur dauerhaften Ermüdung. Eine beeinträchtigte Erholung sollte somit als dringendes Warnsignal angesehen werden (Schulz et al., 2020, S. 57).

3.5 Burnout

Burnout stellt ein ernstzunehmendes Gesundheitsproblem in der modernen Arbeitswelt dar (Sjörs Dahlman et al., 2021, S. 83). Es handelt sich um eine stressbezogene Erkrankung, die infolge einer langanhaltenden Stressbelastung entsteht. Ursächlich ist hierbei das Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und verfügbaren Ressourcen einer Person. Ahola et al. (2006, S. 1023) untersuchten in der repräsentativen finnischen Health-2000-Studie den Einfluss von Burnout auf den Zusammenhang zwischen arbeitsbedingter Belastung *Job Strain* und Depression. Die Ergebnisse zeigten, dass eine hohe Arbeitsbelastung mit deutlich erhöhten Chancen für Burnout, depressive Symptome und depressive Störungen einherging.

Burnout wird heute als psychologischer Begriff, und auch als klinische Diagnose verwendet. Langezeit existierte jedoch keine anerkannte Definition für Burnout (Sjörs Dahlman et al., 2021, S. 83) wodurch diagnostische Einordnungen schwer waren. Im ICD-10 wurde das Erschöpfungssyndrom (Burn-out-Syndrom), unter dem Zusatzcode Z73.0 im Kapitel „Probleme verbunden mit Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“ gelistet (Dilling et al., 2011, S. 419). Erst mit Einführung des ICD-11 wird Burnout als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt. Laut Definition ist Burnout ein Syndrom, das aus chronischem Stress am Arbeitsplatz resultiert und durch Erschöpfung, Zynismus und reduzierte Leistungsfähigkeit gekennzeichnet ist (WHO, 2025).

Anpassungssyndrom nach Selye

Laut Selye (1946, S. 119) gibt es drei Phasen, die bei anhaltenden stressauslösenden Situationen nacheinander ablaufen. Erst die Alarmreaktion, dann das Widerstandsstadium und schließlich das Erschöpfungsstadium. Die Alarmreaktion folgt dabei auf eine akute Bedrohung oder eine gefährliche Situation. Hält der Zustand der Bedrohung an, kommt es zunächst zur Anpassung, der Körper gewöhnt sich an die Situation und die Stressreaktion kann sich sogar umkehren. Die Widerstandsphase stellt die Summe aller unspezifischen Reaktionen dar, die durch längere Einwirkung von Reizen ausgelöst werden. Infolge der anhaltenden Belastung hat der Organismus jedoch eine Anpassung entwickelt. Es entsteht eine erhöhte Widerstandskraft gegenüber dem spezifischen Reiz und eine verringerte Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen Stressoren (Selye, 1946, S. 120–121). Selye beschreibt weiter, dass während der Widerstandsphase die Anpassung an einen Reiz auf Kosten der Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen Reizen erfolgt. Während der Widerstandsphase konnte der Rückgang morphologischer und biochemischer Veränderungen der Alarmreaktion beobachtet werden, in einigen Fällen wurde sogar eine Umkehr der Abweichung vom Normalzustand festgestellt (Selye, 1946, S. 121). Der Effekt hält aber nicht lange an, bei anhaltender Beanspruchung kommt es zum Kollaps.

Homöostase vs. Allostase

Homöostase beschreibt das Bestreben des Organismus, ein inneres und äußeres Gleichgewicht zu erhalten bzw. wiederherzustellen (McEwen et al., 2012, S. 15–17). Dadurch ist es möglich, dass nach stressreichen und belastenden Erlebnissen die Ausschüttung von Releasing-Hormonen gestoppt wird und die hormonelle Stressreaktion beendet wird. Allostase beschreibt, den Prozess, sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Gerät der Körper in ein Ungleichgewicht, versucht er zunächst dieses auszugleichen (McEwen, 1998, S. 33–44). Kommt es zur *Allostatic Overload* aufgrund einer fortdauernden Stressreaktion, wird die Rückkehr zum Normalzustand behindert. Die Folge sind langfristige Gesundheitsschäden, wie Ängstlichkeit, Depressionen und Schlaflosigkeit. McEwen et al. beschreiben weiter, dass diese Dauerbelastung mit der Entwicklung von Suchtverhalten einhergehen kann, und benennen übermäßiges Essen, Trinken oder Rauchen als Risikofaktoren (McEwen et al., 2012, S. 16).

Chronischer Stress entsteht auch durch die Summierung kleinerer alltäglicher Ärgernisse, den *daily hassles*. Wie zum Beispiel durch hohe Anforderungen im Beruf, Streit oder Konflikte, was dazu führt, dass Menschen sich zunehmend gestresst fühlen. In Untersuchungen zeigt sich, dass die alltäglichen Belastungen einen stärkeren Einfluss auf unsere Gesundheit haben als die großen und lebensverändernden kritischen Lebensereignisse (Monroe, 1983, S. 189).

3.6 Zwei Achsen der Stressreaktion

Die beiden wichtigsten Stressreaktionssysteme sind das autonome Nervensystem und die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse). Es wird vermutet, dass diese an der Pathogenese des Burnouts beteiligt sind (Sjörö Dahlman et al., 2021, S. 83). Die Stressreaktion erfolgt zuerst über das sympathische Nervensystem, bei langfristigem chronischem Stress, findet eine dauerhafte Hormonausschüttung über die HPA-Achse statt. Darauf folgt eine gesundheitsschädliche erhöhte Aktivität des Sympathikus. Die Autor:innen geben aber zu bedenken, dass qualitativ hochwertige Studien, zu den kausalen Verbindungen fehlen. Die Erforschung der HPA-Achse als Weg zur Übermittlung der Stressreaktion geht auf Selye (1970, S. 291–294) zurück. In der Grafik wird die enge Verbindung zwischen Nervensystem und hormonellem System deutlich.

Abbildung 2 - Zwei Achsen der Stressreaktion

Quelle: Eigene Abbildung erstellt mit Microsoft Word 365 (Microsoft Corporation, 2025b)

Der Hypothalamus ist eine zentrale Schnittstelle die Informationen über äußere sensorische Reize verarbeitet aber auch innere Vorgänge kontrolliert (Kaluza, 2015, S. 24). Die akute, physiologische Stressreaktion läuft zunächst über die Aktivierung der Sympathikus-Nebennierenmark-Achse, diese führt zu einer Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin. Beide Hormone haben eine anregende Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und bereiten uns auf Flucht-oder-Kampf vor. Die Aktivierung der HPA-Achse erfolgt durch anhaltende Belastung. Infolge der Freisetzung des Kortikotropin-Releasing-Hormons (CRH) durch den Hypothalamus wird die Hypophyse angeregt ACTH (adrenokortikotropes Hormon) auszuschütten. Dies verursacht in der Nebennierenrinde die Ausschüttung von Glukokortikoiden wie u.a. Cortisol. Abseits einer Stressreaktion ist die auch zur Aufrechterhaltung der Homöostase wichtig. Der durch die Stressreaktion erhöhte Cortisolspiegel sorgt für die Hemmung der weiteren Ausschüttung von CRH und ACTH. Ein natürlicher Rückkopplungsmechanismus, durch den eine überschießende Reaktion normalerweise gebremst wird (Kaluza, 2015, S. 24–28).

Dieses wichtige physiologische Wissen hilft bei der Entwicklung von Gegenmaßnahmen, die im nächsten Abschnitt besprochen werden und im Bezug zu den in diesem Kapitel dargestellten Stressreaktionen und Stressursachen stehen.

4 Prävention & Bewältigung

Wie psychologische Strategien das Wohlbefinden verbessern können, zeigt sich in der Studie über die Wirksamkeit von Übungen des Geistes zur Heilung des Körpers von Deckro et al. (2002, S. 281). Vielen Menschen reagieren auf Stress mit Anspannung, was sich in verkraampfter Muskulatur äußert aber auch mit Bluthochdruck als Folge von Stress. In einer Untersuchung von 128 Studierenden konnten sie nachweisen, dass die Spannungsreaktionen des Körpers durch Entspannungsmethoden kontrollierbar sind. Die Autor:innen untersuchten die Wirkung einer sechswöchigen Mind-Body-Intervention auf das psychische Belastungserleben, die Angst und die wahrgenommene Stressbelastung.

Die Interventionsgruppe nahm an sechs Gruppensitzungen à 90 Minuten teil, in denen sowohl die Entspannungsreaktion als auch kognitiv-behaviorale Strategien vermittelt wurden. Zur Erhebung des psychischen Zustands vor und nach der Intervention wurden unter anderem auch der Perceived Stress Scale (PSS) eingesetzt, der ebenfalls die Grundlage dieser Arbeit bildet. Deckro et al. (2002, S. 281) bestätigten, dass ein kurzes Mind-Body-Training als präventive Maßnahme für Studierende nützlich sei. Sie betonen jedoch die Notwendigkeit weiterer Forschung, um zu klären, ob der beobachtete Interventionseffekt auch langfristig anhält.

Entspannung durch Meditation hat uralte Wurzeln. Der Zweck der Meditation besteht darin, innerlich ruhig zu werden und friedvoll (Gyatso, 2005, S. 348). Nach einiger Zeit gelingt es auch unter schwierigen Umständen, ruhig und gelassen zu bleiben. Was sich positiv auf das Stressempfinden auswirkt. In vielen Teilen der Welt gibt es jahrhundertealte Verfahren zur Entspannung des Körpers und Beruhigung des Geistes. Zen, Yoga und Entspannung sind auch bei uns beliebt und werden von vielen Menschen praktiziert. Inzwischen gibt es auch wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit der vollständigen Entspannung als Stressantagonist (Della Valle et al., 2020, S. 281; Schleinzer et al., 2024, S. 1). Eine gute Work-Life-Balance zielt darauf ab, einen ausgewogenen Wechsel zwischen Beruf und Privatleben zu finden, was bedeutet, dass im Idealfall auf stressauslösende Ereignisse entsprechende Erholungsphasen folgen (Muschalla, 2025, S. 27). Jedoch wurde bereits eingangs darauf hingewiesen, dass Stressoren nicht nur im beruflichen Kontext auftreten (Kaluza, 2015, S. 16), sondern auch in den Familien und in der Freizeitgestaltung beobachtet werden. Es stellt sich also die Frage, wie Stress gezielt entgegengewirkt werden kann und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn Belastungen oder Beanspruchungen zu einem dauerhaften Anstieg des Erregungsniveaus führen.

4.1 Umdenken und verändern

Kommt es zum Burnout-Syndrom, zielen Interventionen meist auf eine Verbesserung der Bewältigungsstrategien ab, die bei chronischem Arbeitsstress helfen sollen. Hier werden Zeit-Management-Strategien oder Entspannungstechniken zur Stressreduktion angewandt (Matusiewicz

& Kaiser, 2018, S. 4–5). Häufig werden diese ergänzt durch ganzheitliche Wellnessangebote wie Massagen, Sport- und Bewegung sowie gesunde Ernährung.

Allgemeinmediziner konzentrieren sich stärker auf die Gestaltung der Arbeitswelt des Klienten. Es wird versucht, durch Neugestaltung der Arbeitssituation starke Belastungen zu vermeiden oder zu reduzieren. Hier tragen Mitgestaltungsmöglichkeiten maßgeblich zur Verbesserung bei. Ein weiterer Faktor sind die Hilfe und Unterstützung durch Vorgesetzte. Der psychotherapeutische Ansatz zielt also auch auf eine Veränderung der stressauslösenden Situation ab (Rössler, 2014, S. 1068) und hat nicht nur die Steigerung der psychische Belastbarkeit im Fokus. Genau das gibt De Bruin (2021, S. 19) zu bedenken. Er ist der Ansicht, dass Achtsamkeitstrainings als vorrangiges Ziel inzwischen eine Leistungssteigerung zur Profitmaximierung haben. Er postuliert, dass Achtsamkeitsangebote im betrieblichen Gesundheitsmanagement, die Arbeitnehmer:innen stressresistenter machen sollen, jedoch dabei die stressverursachenden Arbeitsbedingungen und die Arbeitsanforderungen unberührt bleiben. Ein weiteres Problem sieht der Autor darin, dass Achtsamkeit auch zur Selbstgefälligkeit führen kann, wodurch sich Mitarbeitende vermehrt um eigene Bedürfnisse kümmern. Wichtig ist in diesem Kontext, das passende Angebot für jeden Einzelnen zu finden und keine allgemeingültigen Lösungen zu suchen.

4.2 Angebote zur Entspannung in der Übersicht

Es gibt eine Vielzahl an Entspannungsangeboten, diese unterscheiden sich im Angebotsformat, in der Art der Übungen, den Übungszeiten, dem Setting und dem benötigten Zubehör. Der nachfolgende Überblick entspricht den getesteten Gruppen in der Forschungsfrage und der Auswertung dieser Erhebung und soll die Unterschiede deutlich machen.

Entspannungsapps

Apps bieten zahlreiche Möglichkeiten, sind meist fokussiert auf entspannende Musik und überwiegend auditive Angebote, wie Phantasiereisen und gesprochenen Anleitungen zu geführten Meditationen oder Atemübungen. Die einzelnen Übungen dauern oft nur 10 Minuten. Die App Anbieter unterliegen keinen Auflagen bezüglich ihrer Qualifikation und Ausbildung (Kramer, 2017, S. 198). Abzugrenzen sind hierbei digitale Gesundheitsapps (DiGa) die zur Unterstützung einer ärztlichen oder therapeutischen Intervention eingesetzt werden und von den Krankenkassen erstattungsfähig sind (Kramer, 2017, S. 194). Smartphone Applikationen erfordern viel Eigeninitiative und sind deshalb nicht für alle Entspannungssuchenden geeignet (Kramer, 2017, S. 198).

Präsenzkurse

In Yogazentren, Physiotherapiepraxen und ähnlichen Einrichtungen werden unterschiedliche Kurse zur Entspannung angeboten. Unter Anleitung kann Yoga, Progressive Muskelentspannung,

Qi Gong, Autogenes Training und vieles Weitere erlernt werden. Ein besonderes Angebot bilden dabei die Präventionskurse (AOK – Die Gesundheitskasse, 2025; GKV-Spitzenverband, 2024, S. 63). Durch die Zentrale Prüfstelle für Prävention, werden zertifizierte Kurse auf den Internetseiten der beteiligten Krankenkassen für Versicherte öffentlich gemacht (Zentrale Prüfstelle Prävention, 2025). Diese Angebote zertifizierter Anbieter sind durch die Krankenkassen erstattungsfähig, Voraussetzung ist, dass die Teilnehmenden mindestens 80% des Kurses anwesend sind. Die Kursleiter müssen bei der Prüfstelle für Prävention ihre Kurskonzepte einreichen, um zertifiziert zu werden. Dafür muss auch eine entsprechende Ausbildung der Kursleiter:innen nachgewiesen werden. Präventionskurse finden in der Regel wöchentlich statt und haben eine Unterrichtszeit von mindestens 45 Minuten pro Einheit. Das Angebot umfasst Bewegungs- wie Entspannungskurse, zum Beispiel Yoga, Autogenes Training, Progressive Muskelrelaxation (PMR) nach Jacobson, Qi Gong und vieles mehr. Die Kursleiter überwachen dabei die korrekte Ausführung der Bewegungen und können korrigierend eingreifen (Kaluzka, 2015, S. 162–173). Um die Fähigkeit zur Entspannung wieder zu erlernen, ist zudem die korrekte Kursdurchführung durch geschultes Personal erforderlich. Ein wichtiger Faktor bei Präsenzkursen ist, neben der korrekten Anleitung der Übungen, dass die Teilnehmenden sich austauschen und Unterstützung durch die Einbindung in soziale Netzwerke erfahren (Kaluzka, 2015, S. 183).

Video- und Onlinekurse

Video- und Onlinekurse gibt es inzwischen in einer großen Angebotsfülle. Per YouTube sind Meditationen, Yoga, Tai-Chi oder Qi Gong abrufbar. Dabei gibt es keinerlei Qualitätsüberprüfung. Teilnehmende sind selbst gefordert, das Angebot hinsichtlich Wirksamkeit einzuschätzen. Die Kursleiter durchlaufen keine Kontrolle, Ausbildung und Qualifikation des Anbieters können von den Teilnehmern nur schwer überprüft werden (Kramer, 2017, S. 195). Eine Ausnahme bilden Fitnessapps wie „fitnessRAUM“. Auf der Plattform werden Videokurse mit unterschiedlichem Niveau für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Ein Tracker speichert die absolvierten Übungen und erinnert an die nächste Übungseinheit, wodurch der Nutzer eine Hinführung zur Regelmäßigkeit erfährt, und eine höhere Verbindlichkeit erreicht wird. Die Jahresgebühr für die App FitnessRAUM kann bei bestimmten Übungen durch die Krankenkassen erstattet werden (*fitnessRAUM.de*, 2025).

Eine weitere Besonderheit bietet die Techniker Krankenkasse (Techniker Krankenkasse, 2024). Sie haben einen online Kurs für Achtsamkeit und Meditation für ihre Mitglieder entwickelt. Dieser ist Teil des TK-GesundheitsCoachs. Laut der Webseite wurde dieser Kurs zum Zweck der "Mindfulness Stress Reduction" erstellt. Es gibt unterschiedliche Achtsamkeitsübungen, Übungen zur Entspannung, Stressbewältigung und Selbstmitgefühl, die sich über 9 Einheiten erstrecken. Neben der Selbstreflexion werden Tests angeboten und nützliche Informationen zur Achtsamkeit. Festzuhalten ist, dass bei allen digitalen Anwendungen eine hohe Selbstdisziplin erforderlich ist (Kramer, 2017, S. 198).

4.3 Methoden der Entspannung in der Übersicht

Übungen zur Entspannung umfassen Meditation, körperliche Übungen, Bewegungsformen sowie aktive und passive Übungen. Während man sich beim autogenen Training selbst aktiv mit den Rapporten in die Entspannung versetzt (Schultz, 2010, S. 11), sind Phantasiereisen passiv und verlangen nur das konzentrierte Zuhören (Sonntag, 2016, S. 3–5).

Die folgende Übersicht soll die Unterschiede der Methoden kurz umreißen.

Autogenes Training: Diese Methode basiert auf Autosuggestion und führt zu vegetativer Entspannung (Schultz, 2010, S. 15). Das Verfahren verspricht, durch die gezielte Entspannung konzentrierter, leistungsfähiger und gelassener zu werden. Dabei werden Rapporte in Gedanken an den eigenen Körper gegeben, wie z.B: „ich bin ganz ruhig“. Gelernt werden sollte das Verfahren in Gruppen unter Anleitung zur späteren selbständigen Fortführung der Übung.

Yoga: Bestimmte Yogaformen wie Hatha Yoga oder Yin Yoga werden heute auch im Präventionskontext eingesetzt (AOK – Die Gesundheitskasse, 2025). Eine Kontrolle der korrekten Ausführung sowie die Korrektur der Bewegung sollten durch entsprechend geschulte Yogalehrer:innen erfolgen.

Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson (PMR): Die Übungen bestehen aus der starken Anspannung der Muskulatur mit kurzem Verweilen in der Anspannung und dem anschließenden Lösen. Dadurch wird eine vollständige Muskelentspannung erreicht. Geübt wird unter Anleitung, die Übungen werden angesagt. Das Verfahren ist für Anfänger und Ungeübte auch online leicht durchzuführen.

Meditation: Es gibt viele Arten der Meditation (Sonntag, 2016, S. 3–5). Man kann sich auf die Atmung konzentrieren, einen Gegenstand oder in der Phantasie an einen Lieblingsort reisen. Die stressreduzierenden Wirkung von Meditation konnte schon mehrfach nachgewiesen werden (De Bruin, 2021, S. 169; Sonntag, 2016, S. 21–36).

Qi Gong: Qi steht für die Lebenskraft und Gong für die regelmäßige, konzentrierte und ruhige Übung (Genser & Sebkova-Thaller, 2014, S. 6). Die Autoren fanden in ihrer Studie heraus, dass die Übungen des Qi Gong physiologische Auswirkungen auf verschiedene Organe haben können. Die Übungen werden im Stehen in einer lockeren Haltung ausgeführt, dabei helfen kleine Korrekturen durch die Kursleiter, Verspannungen zu vermeiden (Techniker Krankenkasse, 2022).

Klangwelten und Entspannungsmusik: Die stressregulierende Wirkung von Musik wurde in einer ambulanten Studie von Feneberg et al. (2021, S. 1–12) bewiesen. Interessant war das digitale Setting der Studie. Musik ist ein fester Bestandteil in Entspannungs-Apps, etwa in Form von Klanglandschaften, beruhigender Hintergrundmusik oder gezielt eingesetzten Meditationsklängen. Dass Musikhören zu einer Reduktion von Stress beitragen kann, zeigen die aktuellen empirische

Befunde. In der oben genannten Studie wurde untersucht, welchen Einfluss Musik auf somatische Symptome und Stressmarker im Alltag hat. Dabei zeigte sich, dass das Hören von Musik mit einer signifikanten Reduktion des subjektiv empfundenen Stressniveaus korrelierte. Musik mit einer positiven Valenz hatte eine symptomlindernde Wirkung, sogar bei Schmerzpatienten. Zudem beeinflusste die musikalische Intervention das Erregungsniveau, d.h. die Aktivität des sympathischen Nervensystems war kurzfristig erhöht. Gemessen wurde die Alpha-Amylase im Speichel. Diese Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial von Musik als leicht zugängliches Mittel zur Stressreduzierung, besonders im Rahmen mobiler Gesundheitsanwendungen (Feneberg et al., 2021, S. 1–12).

4.4 Digitale Helfer der Stressreduktion zur Burnout-Prävention

Digitale Entspannungs- und Meditations-Apps versprechen Stressreduktion, Burnout-Prävention und sogar zur Unterstützung bei psychischen Belastungen (Calm.com, Inc., 2025). Jedoch ist bisher wenig darüber bekannt, ob und in welchem Ausmaß diese Angebote tatsächlich das Stresserleben senken – und ob sie als hilfreiche Alternative zu analogen Angeboten oder gar therapeutischen Maßnahmen gelten können (Kramer, 2017, S. 197–199). Walter und Mess (2018, S. 73–74) klagen an, dass der starke Anstieg an Gesundheits- und Wellnessapps vor allem wirtschaftliche Interessen verfolgt. Auf der Internetseite des Portals Statista (Statista Research Department, 2024) wird der rasante Anstieg im Wachstumsmarkt mHealth beleuchtet. Laut der Herausgeber profitiert der mHealth Markt davon, dass immer mehr Menschen nicht nur passive Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, sondern Wearables sowie Smartphone-Apps zum Tracking und Kontrolle der Gesundheitsparameter nutzen. Sie gehen davon aus, dass 2025 der weltweite Umsatz im Bereich mHealth auf rund 246,8 Milliarden US-Dollar ansteigt. Deshalb ist es wichtig, die unterschiedlichen Anwendungen genauer zu betrachten und voneinander abzugrenzen (Groß & Schmidt, 2018, S. 350; Kramer, 2017, S. 194).

Gesundheits-Apps (Health-Apps) richten ihr Angebot an interessierte Laien, die Wert auf einen gesunden Lebensstil legen und mithilfe einer digitalen Smartphoneanwendung Entspannung suchen (Groß & Schmidt, 2018, S. 353).

Medizin-Apps (Medical-Apps) wurden in dieser Arbeit von der Erhebung ausgeschlossen und werden zur Vervollständigung der Übersicht nur kurz beschrieben. Es handelt sich um Anwendungen, die chronisch kranken Patienten oder den Angehörigen im Alltag helfen. Sie stärken die „Selbstbefähigung“ von Betroffenen. Für Ärzte, Klinikpersonal und Therapeuten stehen Medizin-Apps mit Nachschlagewerken zur Verfügung. Diese beinhalten auch Dosierungsrechner. Sie geben medizinische Entscheidungshilfen. Zu den Medizinprodukten (MPG § 3): zählen Gesundheits- und

Medizin-Apps, wenn diese eine „primäre medizinische Zweckbestimmung“ erfüllen (Kramer, 2017, S. 194).

Wohlfühl-Apps: Eine Studie von Gaston Antezana (2022, S. 1) untersuchte die Nutzung von Wohlfühl-Apps bei jungen Erwachsenen und fand signifikante Unterschiede in der Nutzung nach Geschlecht. Frauen hatten häufig schon vor der Studie Wohlfühl-Apps genutzt, und waren entspannter, während Männer die Funktionen, wie zum Beispiel das Tracking zur Erfassung ihrer Leistungen bevorzugten. Ein ähnliches Ergebnis liefert die Statistik auf der Webseite der App Calm (Calm.com, Inc., 2025). Eine Nutzeranalyse von über 12.000 Calm-Abonnenten, die für die App bezahlt hatten, ergab, dass rund 80 % der Abonnenten weiblich sind. Diese Studie kommt zu dem Schluss, dass Frauen regelmäßiger meditieren und Angebote wie Schlafgeschichten intensiver verwenden. Zuckermann (2020) fasst in seinem Blog-Post mehrerer Studien zusammen und fand heraus, dass abseits der Präsenzkurse 24% der Personen die Yoga praktizieren auch Yoga Apps oder videobasierte Anleitungen nutzen.

Es gibt inzwischen eine Vielzahl an digitalen Angeboten zur Stressreduktion (Kramer, 2017, S. 198). Diese sind vor allem unterstützend bei therapeutischen Maßnahmen und werden von Medizinerinnen wie Fachleuten als große Bereicherung empfunden und hoch gelobt. Der unproblematische Einsatz hat viele Vorteile, wie in der nachfolgenden Tabelle zu sehen ist.

Art	Beschreibung	Vorteile	Nachteile
Entspannung per App	Meditation Schlaf Musik Phantasiereisen PMR Autogenes Training	Zeitlich unabhängig Ortsunabhängig Keine Vorbereitung nötig Flexible Kursauswahl	Erfordert Selbstdisziplin Erfordert passende Umgebung Kurze Übungsdauer Keine Kontrolle Keine regelmäßigen Zeiten Keine Verpflichtung
Präsenzkurs	Yoga Autogenes Training Qi Gong PMR Tai-Chi	Anleitung individuell Regelmäßige Kurszeiten Soziale Kontakte Entspanntes Ambiente	Vorbereitung nötig Anfahrt Kontrolle durch Kursleiter Verpflichtung ggf. KK
Onlinekurs Video	Yoga Meditation Qi Gong Tai-Chi PMR Autogenes Training Phantasiereisen	Zeitlich unabhängig Ortsunabhängig Keine Vorbereitung nötig Flexible Kursauswahl	Erfordert Selbstdisziplin Kurze Übungsdauer Keine Kontrolle bei Durchführung Keine regelmäßigen Zeiten Keine Verpflichtung Stresslevel wird nicht erfasst

Tabelle 2 - Vor- und Nachteile der Kursformate
Quelle: Zusammenfassung nach Kramer (2017, S. 195–199)

Es soll aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass digitale Unterstützung neben den technischen Voraussetzungen eine hohe Compliance des Teilnehmers erfordert, erläutert die Autorin weiter. Zudem kann es aufgrund der geringen Verbindlichkeit zu raschen Kursabbrüchen kommen, weshalb eine Begleitung und Protokollierung durch Fachpersonal angeraten ist (Almuqrin et al., 2025, S. 8; Kramer, 2017, S. 198). Das Selbstorganisierte Üben mittels digitaler Anwendungen, erfordert nicht nur Selbstdisziplin (Kramer, 2017, S. 198). Die Gestaltung der Übungsumgebung ist zudem in der Hand des Anwenders. Nicht jeder hat einen passenden Raum, um mit einer digitalen Anweisung Entspannung zu erleben (Eichler, 2000, S. 14). Virtuelles Selbstcoaching ist geeignet für Personen, die eigenständig, ohne Korrektur durch einen Coach, selbstorganisiert die Übungen durchführen können. Es erfordert neben der Selbstkontrolle, auch den eigenen Unterstützungsbedarf richtig einzuschätzen (Helm, 2009, S. 6). Personen, die eine große Eigenmotivation und hohe Eigenverantwortung mitbringen, können von der Art des virtuellen Coachings profitieren. Jedoch ist die Nachhaltigkeit entscheidend für den langfristigen Erfolg. Etwa die Hälfte aller Gesundheitsapps hat eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 30 Tagen. Ein Drittel der Apps erreicht 90 Tage (Kramer, 2017, S. 198).

Die meisten Interventionen erfordern das Fortschreiten einer Belastungssituation zu erfassen und zu messen (Almuqrin et al., 2025, S. 8). Ein Problem der Onlineangebote besteht darin, dass Apps keine validierten medizinischen Messungen der Belastung anbieten können (Groß & Schmidt, 2018, S. 349; Martinez et al., 2022, S. 1; Van Den Berg et al., 2025, S. 1). Ein weiteres Problem sind die kurzen Übungszeiten. Wer sowieso im Zeitdruck ist, ist verlockt zu den kurzen Entspannungshappen einer Appanwendung zu greifen. Diese sind oft weniger als 10 Minuten lang (Techniker Krankenkasse, 2024). Präsenzkurse dauern mindesten 45 Minuten (GKV-Spitzenverband, 2024, S. 72). Zudem setzen die von den Krankenkassen geförderten Angebote eine regelmäßige Anwesenheit voraus. Sie stellen sicher, dass im Zeitraum von 6-8 Wochen mindestens wöchentlich der Kurs besucht wird. Entspannungsapps bieten dafür eine Erinnerungsfunktion an, die an die geplante Kurseinheit erinnert, die aber mit einem einfach Klick abgewiesen werden kann. Problematisch ist dabei, dass Apps weder körperliche Symptome noch psychische Belastungen zuverlässig erfassen. So können Fitnessarmbänder zwar den Stress zum aktuellen Zeitpunkt mittels Hautleitfähigkeit, Sauerstoffsättigung und Puls messen, jedoch keine Aussage über eine dauerhafte Stressbelastung treffen (Martinez et al., 2022, S. 1; Van Den Berg et al., 2025, S. 2–3). Festgestellte erhöhte Werte lösen zwar auch hier eine Warnung zum Gesundheitsschutz aus, werden aber laut Kramer, in den meisten Fällen ignoriert (Kramer, 2017, S. 198).

4.5 Grenzen der Selbsthilfe

Wer sich selbst als gestresst und überfordert wahrnimmt, findet in diversen Entspannungsapps eine schnelle und unkomplizierte Hilfe (Lew et al., 2025). Es muss weder das Haus verlassen werden,

noch benötigt man ein bestimmtes Equipment. Die App Angebote gibt es on demand, rund um die Uhr. Das erscheint verlockend, doch haben die Apps dort ihre Grenzen, wo die Stressbelastung zu groß ist. Wie bereits weiter oben thematisiert, fragen Systeme keine stressbezogenen Parameter ab. Die tatsächliche Stressbelastung wird nicht gemessen (Kitze, 2022, S. 90–91) zudem sind die Messungen der Wearables unzuverlässig (Martinez et al., 2022, S. 1; Van Den Berg et al., 2025, S. 2–5). Entspannungsapps wie Calm richten ihr Angebot gezielt an Menschen, die Entspannung im Rahmen einer gesunden Lebensführung anwenden möchten. Im Einleitungstext wird ausführlich darauf hingewiesen, dass bei gesundheitlichen Problemen ein Arzt zu konsultieren ist. Des Weiteren wird auch bei den Einschlafhilfen darauf hingewiesen, dass Schlafprobleme gesundheitliche Risiken mit sich bringen und nicht unbehandelt bleiben sollten (Calm.com, Inc., 2025).

Laird et al. (2022, S. 1–12) kamen in ihrer Studie zu der Schlussfolgerung, dass eine 4-wöchige Achtsamkeitsmeditationsintervention per App für Erwachsene mittleren Alters ein nützliches Stress-Management-Tool sein kann. Anwender:innen die schon zu Beginn der Studie sehr entspannt waren, zeigten sich zufrieden mit der App Calm und hielten sie für angemessen und nützlich. Deutliche Verbesserungen bei wahrgenommenem Stress und psychischen Belastungen wurden nicht beobachtet. Obwohl Männer weniger Zeit in der Meditation verbrachten als Frauen und weniger wöchentliche Sitzungen abschlossen, hielten sie sich eher an das Konzept. Die Autoren schlagen vor, weitere Forschung zu betreiben, um spezielle Achtsamkeits- oder Meditations-Apps für Männer zu entwickeln, die Stress und stressbedingten Krankheitsentstehungen wirkungsvoll entgegenwirken.

Die rasante Entwicklung, neuer Apps ist eine Antwort der Anbieter auf die zunehmenden Wünsche der Konsumenten. Dabei spielen auch die spielerischen Elemente (Gamification) eine große Rolle. Der Bedarf an E-Health-Lösungen wächst demnach auch mit den Wünschen und Interessen der Endverbraucher (Walter & Mess, 2018, S. 74).

5 Methodik:

Die Studie wurde als einmalige Online-Befragung im Querschnittsdesign durchgeführt. Teilnehmende beantworteten Fragen zu ihrem aktuellen Stressempfinden sowie zu ihrem Nutzungsverhalten hinsichtlich digitaler Entspannungsangebote bzw. dem Besuch von Präsenzkursen vor Ort. Die Onlinebefragung wurde ohne spezifische Zugangsbeschränkungen über die Hochschulplattform allen Studierenden zur Verfügung gestellt, des Weiteren gab es Aufrufe in sozialen Netzwerken. Insgesamt nahmen 646 Personen teil. Für die statistische Auswertung wurden jedoch nur die Datensätze von 480 Personen berücksichtigt. Ausschlusskriterien waren unvollständige Angaben, inkonsistente Antworten, aktuelle Psychotherapie oder ärztliche Behandlung aufgrund von Stress, sowie die Angabe von Freizeitbeschäftigungen, die nicht zu den klassischen Entspannungsmethoden zählen und keiner Gruppe zugeordnet werden konnten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden für die Auswertung in vier Gruppen unterteilt: App-Nutzende, Teilnehmende organisierter Präsenzkurse, Nutzende von unorganisierten Videokursen sowie eine Kontrollgruppe ohne Entspannungsmethode. Der durchschnittliche Stresslevel wurde mithilfe des PSS-10 in der deutschen Fassung nach Klein et al. (2016) gemessen, und mit den Daten der Kontrollgruppe verglichen, um zu analysieren, ob sich die unterschiedlichen Entspannungsformen im wahrgenommenen Stresslevel signifikant unterscheiden.

Zielgruppe:

- Erwachsene ab 18 Jahren
- Keine aktuelle psychologische oder psychotherapeutische Behandlung
- Keine aktuelle Verwendung von digitalen Gesundheitsapps nach § 139e SGB V
- Rekrutierung über Hochschulnetzwerke, soziale Medien oder persönliche Kontakte.

5.1 Einteilung der Gruppen

Gruppe A: Personen, die regelmäßig eine Entspannungs-App nutzen. Zur Auswahl standen: Calm, 7Mind, Headspace, Insight timer, Sonstige, DiGAs. Die Anwendung von DiGAs wurde zur weiteren Selektion genutzt bzw. zum Ausschluss aus der Studie.

Gruppe B: Teilnehmende an angeleiteten analogen Entspannungsverfahren mit festen Kurszeiten zum Beispiel in Yogastudios, Rehaszentren, Sportvereinen.

Gruppe C: Personen, die digitale Videokurse ohne feste Struktur oder Kursbindung nutzen (z. B. über YouTube, Fitnessplattformen wie Fitnessraum, per DVD oder über Streamingdienste).

Gruppe D / Kontrollgruppe: Personen, die keine Entspannungsmethode anwenden.

5.2 Testdurchführung

Pre-Test mit 5 Personen. Der Test wurde als schnell durchführbar und unkompliziert empfunden. Die Ausfüllzeit betrug 3-4 Minuten. Es wurden keine technischen Probleme berichtet.

Methode und Laufzeit

Die Onlineumfrage wurde über das Portal TIVIAN von Unipark erstellt (TIVIAN GmbH, 2025). Die Laufzeit war vom 27.05.2025 bis 17.06.2025 und wurde auch über Sona Systems (Sona Systems Ltd., 2025) zum Sammeln von Versuchspersonenstunden für Studierende der IU Internationale Hochschule bereitgestellt. Der Umfrage Link wurde zudem über soziale Netzwerke wie WhatsApp und Instagram veröffentlicht. Eine Teilnahme per Smartphone und per Tablet war dabei ebenso möglich, wie die Teilnahme über Laptop und PC.

5.3 Onlinefragebogen, Ethik und Aufklärung:

Die Teilnehmenden wurden vor der Onlinebefragung darauf hingewiesen, dass die Teilnahme freiwillig und anonym ist. Es wurde ein digitaler Aufklärungsbogen mit Informationen zur Studie, zum Datenschutz sowie zur Möglichkeit des jederzeitigen Abbruchs eingeblendet. Die Hinweise zum Datenschutz wurden über TIVIAN (TIVIAN GmbH, 2025) erstellt. Der verwendete Aufklärungsbogen ist in Anhang dokumentiert. Es wurden weder Namen, E-Mail-Adressen und IP-Adressen erfasst. Bei den soziodemografischen Basisdaten (Alter, Geschlecht, berufliche Tätigkeit) gab es die Möglichkeit, die Frage zu überspringen oder die Angabe zu verweigern. Die Durchführung erfolgte im Einklang mit den ethischen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (2025).

Zur Erhebung der bevorzugten Entspannungsverfahren wurde ein eigens entwickelter Fragebogen eingesetzt. Die Teilnehmer wurden zunächst zu ihrer Entspannungsroutine befragt und über ein Filtersystem je nach Antwort zu den entsprechenden Folgefragen geleitet. Das Codebook befindet sich im Anhang B. Dort sind alle verwendeten Variablen, Skalen, interne Variablennamen, Umcodierungen sowie Bedingungen für das Ein- oder Ausblenden von Items gelistet.

Entspannungsverfahren – eigener Fragebogen

Die Items 1 – 4 dienten der Erfassung der Entspannungsverfahren. Hier wurden Fragen ausgeblendet, welche nicht zutrafen. Personen, die in der ersten Frage angaben, keine der genannten Verfahren zur Entspannung anzuwenden, wurden direkt weitergeleitet zur Erfassung des Stresslevels.

Item	Variable	Skala	Merkmalsausprägung
Entspannung Frage 1 – 6	Verfahren	nominal	5 Ausprägungen+ Freitext (App, Präsenz, Online, Keine, Andere)
	Übungsart	nominal	6 Ausprägungen + Freitext (Yoga, Meditation, PMR, AT, Schlaf, Sonstige)
	Mixed - Methode	metrisch / Verhältnis	3 Ausprägungen (Prozentuale Angabe)
Apps	Anbieter	nominal	6 Ausprägungen+ Freitext (Calm, Headspace, Insight timer, 7Mind, Sonstige)
Übungszeit	Häufigkeit	ordinal	4-stufige Skala Täglich / mehrmals pro Woche / einmal pro Woche / seltener
	Dauer	ordinal	5-stufige Skala 10 Min. – 90 Minuten

Tabelle 3 - Fragebogen Items 1-6

Perceived Stress Scale (PSS-10)

Zur Erhebung des subjektiven Stresserlebens wurde die standardisierte Perceived Stress Scale (PSS-10) in der deutschen Fassung nach Klein et al. (2016) verwendet. Der Fragebogen umfasst zehn Items, darunter invertierte Items, hier wurde die Skala entsprechend umkodiert.

Item	Variable	Skalenniveau	Merkmalsausprägung
Stress Fragen 1 - 10	Häufigkeit Stress	ordinal	5-stufige Skala 1 = sehr oft bis 5 = nie
	Häufigkeit Kontrollverlust		5-stufige Skala 1 = sehr oft bis 5 = nie
	Häufigkeit von Zuversicht		5-stufige Skala / Invertiert 5 = sehr oft bis 1 = nie
	Häufigkeit positiv		5-stufige Skala / Invertiert 5 = sehr oft bis 1 = nie
	Unüberwindbare Schwierigkeiten		5-stufige Skala 1 = sehr oft bis 5 = nie
	Erfolgreiche Abwendung von Ärger		5-stufige Skala / Invertiert 5 = sehr oft bis 1 = nie
	Häufigkeit von Kontrolle		5-stufige Skala / Invertiert 5 = sehr oft bis 1 = nie
	Häufigkeit von Ärger		5-stufige Skala 1 = sehr oft bis 5 = nie
	Häufigkeit von Stress		5-stufige Skala 1 = sehr oft bis 5 = nie
	Häufigkeit von Problemlösung		5-stufige Skala / Invertiert 5 = sehr oft bis 1 = nie

Tabelle 4 - Fragebogen Items PSS-10

Demografische Daten

Im letzten Abschnitt des Fragebogens wurden soziodemografische Angaben erhoben. Die Teilnehmenden gaben an, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen (weiblich, männlich, divers, keine Angabe), wie alt sie sind (offene Eingabe in Jahren) und in welcher beruflichen Situation sie sich aktuell befinden (Beruf, Studium, Rente, Sonstiges).

Item	Variable	Skalenniveau	Merkmalsausprägung
Demografische Daten Frage 11-14	Geschlecht	nominal	4 Ausprägungen w/m/d/keine Angabe
	Berufliche Situation	nominal	5 Ausprägungen Studierend/Arbeit/Rente o. Auszeit/ Sonstiges
	Alter	metrisch / Verhältnis	Offenes Textfeld
	Aktuelle psychologische / ärztliche Behandlung wg. Stress	nominal	3 Ausprägungen ja/nein/keine Angabe

Tabelle 5 - Fragebogen Demografische Daten

Zudem wurde erhoben, ob sich die Teilnehmenden aktuell aufgrund von Stress in psychologischer oder ärztlicher Behandlung befinden. In den Ausfüllhinweisen wurde erläutert, dass therapeutische Interventionen das subjektive Stresserleben beeinflussen können und dass die Abfrage nur dazu dient mögliche Ausreißer besser einzuordnen. Die Frage konnte ausgelassen werden bzw. wurde die Antwortmöglichkeit „ich möchte keine Angabe machen“ bereitgestellt.

Die vollständige Übersicht aller Items befindet sich im Anhang B.

5.4 Forschungsdesign

Mittels T-Test wurden die Mittelwerte des PSS-10 der unterschiedlichen Gruppen (Angeleitete vs. eigenständiges Üben) verglichen. Des Weiteren wurden durch eine Varianzanalyse mit anschließendem Post-hoc Test die Unterschiede zwischen den Übungsmethoden und dem Stresslevel erfasst. Im weiteren Verlauf wurde die Korrelation zw. Übungszeit und Stressreduktion geprüft. Die eingesetzten Methoden sind:

Deskriptive Statistik, Analyse der Normalverteilung, Levene-Test, Gruppenvergleich (PSS-Scores) mittels ANOVA, Q-Q Diagramme, Post hoc Test, Korrelation der Übungszeit und Stressscore.

5.5 Datenanalyse, Datenscreening und Datenbereinigung

Von 646 Teilnehmern haben n = 605 den Fragebogen vollständig beantwortet. Vor der Berechnung der Daten erfolgte eine Sichtung und Bereinigung der Daten. Hierbei wurde geprüft, ob die erhobenen Daten im Wertebereich liegen und plausibel sind.

Datenbereinigung

Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit wurden folgende Datensätze von der Analyse ausgeschlossen:

- 3 Testdatensätze für den technischen Systemtest
- 62 Personen wählten die Antwortoption „Keines der genannten Verfahren“, ohne sich einem der definierten Entspannungsverfahren (App, Online-/Videokurs, Präsenzkurs oder keine Entspannung) zuordnen zu können. Im zugehörigen Freitextfeld wurden von einigen Teilnehmenden alternative Aktivitäten genannt, z. B.: Teetrinken, Gartenarbeit, Motorradfahren, Spazierengehen oder Gespräche mit Freunden. Diese Angaben konnten keinem methodisch vergleichbaren Entspannungsverfahren zugeordnet werden.
- 58 Teilnehmende, die sich zum Erhebungszeitpunkt in psychologischer oder ärztlicher Behandlung befanden. Diese Fälle wurden ausgeschlossen, um Verzerrungen durch professionelle Hilfe oder medikamentöse Einflüsse zu vermeiden.
- 2 Personen, die eine DiGA (Digitale Gesundheitsanwendung) verwendeten, wurden ebenfalls nicht berücksichtigt, da DiGAs nicht Teil dieser Untersuchung sind.

Die Datenbereinigung erfolgte schrittweise. Dabei wurden Datensätze in der Reihenfolge der Ausschlusskriterien gefiltert. Aufgrund von Überschneidungen erfüllten einige Teilnehmende mehrere Ausschlusskriterien. Die angegebene Anzahl je Kriterium bezieht sich daher auf die jeweils nach der vorherigen Filterung verbleibenden Datensätze und ist nicht kumulativ zu verstehen. Damit verblieben N = 480 Datensätze für die statistische Auswertung.

Abbildung 3 - Stichprobenverteilung

Quelle: Eigene Abbildung erstellt mit Word 365 (Microsoft Corporation, 2025b)

6 Statistische Auswertung

Zur Vorbereitung der statistischen Auswertung müssen die Voraussetzungen geprüft werden. Für die Berechnung mittels einer ANOVA ist die Normalverteilung sowie die Varianzhomogenität erforderlich (Bortz & Schuster, 2016, S. 265).

6.1 Prüfung der Normalverteilung

Stichprobe 1

Die Stichprobe wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Teilnehmenden an Entspannungsverfahren und die Kontrollgruppe. Zur Überprüfung der Normalverteilung der abhängigen Variable PSS-10 innerhalb der Gruppe von Teilnehmenden, die ein Entspannungsverfahren durchführten (n = 182), wurden deskriptive Statistiken, ein Q-Q-Diagramm sowie der Shapiro-Wilk-Test herangezogen.

Deskriptive Statistik

	PSS-10
Gültig	182
Fehlend	0
Mittelwert	17.104
Standardabweichung	6.454
Schiefe	0.157
Std.-Fehler Schiefe	0.180
Wölbung	-0.062
Std.-Fehler Wölbung	0.358
Shapiro-Wilk	0.989
P-Wert Shapiro-Wilk	0.172
Minimum	1.000
Maximum	35.000

Tabelle 6 - Deskriptive Statistik PSS-10
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit JASP (JASP Team, 2025)

Q-Q-Diagramm ▼

Abbildung 4 - Q-Q Diagramm SP1
Quelle: Eigene Abbildung erstellt mit JASP (JASP Team, 2025)

Die deskriptiven Kennwerte zeigten keine auffällige Schiefe (0.157) oder Wölbung (-0.062). Im Q-Q-Diagramm sieht man eine annähernd lineare Verteilung mit nur geringen einzelnen Ausreißern. Der Shapiro-Wilk-Test ergab einen p-Wert von 0.172, was zeigt, dass der PSS-10-Wert in dieser Teilgruppe nicht signifikant von einer Normalverteilung abweicht (Bortz & Schuster, 2016, S. 41).

Annahmeprüfungen ▼

Test auf Gleichheit der Varianzen (Levenes) ▼

F	df1	df2	p
0.384	2.000	179.000	0.682

Tabelle 7 - Annahmeprüfung SP 1
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit JASP (JASP Team, 2025)

Die Voraussetzung der Varianzhomogenität wurde mithilfe des Levene-Tests überprüft (Bortz & Schuster, 2016, S. 129). Für den Vergleich zwischen den Gruppen Präsenzkurs, App, Onlinekurs war das Ergebnis mit einem p-Wert von 0.682 nicht signifikant. Die Annahme der Normalverteilung wurde nicht verletzt.

Prüfung der Normalverteilung – Stichprobe 2

Für die Kontrollgruppe (N = 298), die keine Entspannung durchführte, lag der durchschnittliche Stresswert (PSS-10) bei M = 18.29. Die Schiefe (0.01) und Wölbung (-0.34) weisen auf eine fast symmetrische Verteilung hin. Der Shapiro-Wilk-Test ergab keinen signifikanten Befund (W = 0.993, p = .139). Die Annahme der Normalverteilung wurde nicht verletzt (Bortz & Schuster, 2016, S. 122).

Deskriptive Statistik ▼

PSS-10	
Gültig	298
Fehlend	0
Mittelwert	18.292
Standardabweichung	6.281
Schiefe	0.010
Std.-Fehler Schiefe	0.141
Wölbung	-0.336
Std.-Fehler Wölbung	0.281
Shapiro-Wilk	0.993
P-Wert Shapiro-Wilk	0.139
Minimum	2.000
Maximum	35.000

PSS-10 ▼

Tabelle 8 - Deskriptive Statistik PSS-10 (SP2)
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit JASP (JASP Team, 2025)

Abbildung 5 - Q-Q-Diagramm SP2
Quelle: Eigene Abbildung erstellt mit JASP (JASP Team, 2025)

6.2 Demografische Analyse

Neben der Auswertung der Forschungsfrage und den dazugehörigen Hypothesen wurden die demografischen Daten unterstützend ausgewertet. Dabei konnten geschlechterspezifische Unterschiede identifiziert werden. Es zeigten sich Unterschiede in der Wahl der bevorzugten Übungsverfahren. Die Verteilung nach Verfahren und Geschlecht ist in Anhang C dargestellt.

Gruppenvergleiche im Stresslevel

Zur Überprüfung von Unterschieden im PSS-10-Score zwischen den drei Kursformaten wurde eine einfaktorielle ANOVA durchgeführt. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied. Der p-Wert von 0.181 wird nicht signifikant. Die Effektstärke von $\eta^2 = .010$. weist auf einen sehr kleinen Effekt hin (Cohen, 1988, S. 274–278; Döring & Bortz, 2016, S. 671).

ANOVA - PSS-10

Fälle	Quadratsumme	df	Mittlere Quadratsumme	F	p	η^2
Kursverfahren	197.504	3	65.835	1.631	0.181	0.010
Residuals	19218.463	476	40.375			

Hinweis: Typ III Quadratsumme

Tabelle 9 - ANOVA - PSS-10
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit JASP (JASP Team, 2025)

Auch im Vergleich der Mittelwerte konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Der mittlere PSS-10-Wert lag bei der Präsenzgruppe bei 16.6, bei der App-Gruppe bei 17.9, bei der Onlinekurs-Gruppe bei 17.0 und in der Kontrollgruppe ohne Entspannungsverfahren bei 18.3. Somit bilden die App User die Gruppe, mit den höchsten Stresswerten unter den Entspannungskursteilnehmern.

Deskriptiv - PSS-10

Kursverfahren	N	Mittelwert	SD	Standardfehler	Variationskoeffizient
Besuch von Präsenzkursen	34	16.588	5.604	0.961	0.338
Entspannung per App	40	17.925	6.245	0.987	0.348
Keine Entspannung durchgeführt	298	18.292	6.281	0.364	0.343
Video-/ Onlinekurse	108	16.963	6.797	0.654	0.401

Tabelle 10 - Mittelwertvergleiche PSS-10
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit JASP (JASP Team, 2025)

Post-hoc-Test über alle Gruppen

Zur weiteren Untersuchung der Gruppenunterschiede wurde ein Tukey-HSD-Post-hoc-Test durchgeführt (Döring & Bortz, 2016, S. 641). Keiner der paarweisen Vergleiche erreichte statistische Signifikanz alle $p > .05$ (Döring & Bortz, 2016, S. 648). Auch der größte Unterschied zwischen der Kontrollgruppe und den Teilnehmenden eines Präsenzkurses ($M = 18.29$ vs. $M = 16.59$) war nicht signifikant ($p = .450$). Somit konnten keine signifikanten Unterschiede im wahrgenommenen Stresslevel zwischen den Kursformaten festgestellt werden.

Post-hoc-Vergleiche - Kursverfahren ▼

		Mittelwertsdifferenz	Standardfehler	df	t	P_{Tukey}
Besuch von Präsenzkursen	Entspannung per App	-1.337	1.482	476	-0.902	0.804
	Keine Entspannung durchgeführt (Video-/ Onlinekurse)	-1.704	1.150	476	-1.481	0.450
	Keine Entspannung durchgeführt (Video-/ Onlinekurse)	-0.375	1.250	476	-0.300	0.991
Entspannung per App	Keine Entspannung durchgeführt (Video-/ Onlinekurse)	-0.367	1.070	476	-0.343	0.986
	Keine Entspannung durchgeführt (Video-/ Onlinekurse)	0.962	1.176	476	0.818	0.846
Keine Entspannung durchgeführt	(Video-/ Onlinekurse)	1.329	0.714	476	1.862	0.246

Hinweis: P-Wert angepasst, um eine Familie von 4 Schätzern zu vergleichen.

Tabelle 11 - Post-hoc-Test
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit JASP (JASP Team, 2025)

6.3 Forschungsfrage 1: Eigenständige Übung vs. Präsenzkurs

Hypothese 1 (gerichtet): Personen, die in einem angeleiteten Kurs vor Ort teilnehmen, berichten einen signifikant niedrigeren Stresslevel (PSS-10) als Personen, die eigenständig mit einer App oder einem Onlinekurs üben.

Nullhypothese (H0): Es gibt keinen Unterschied im Stresslevel zwischen angeleitetem Kurs und eigenständiger Durchführung per App oder Onlinekurs.

Statistische Hypothesen:

Alternativhypothese (H_1): $\mu_1 < \mu_2$

Nullhypothese (H_0): $\mu_1 \geq \mu_2$

Zur Überprüfung der gerichteten Hypothese wurde ein t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt.

T-Test für unabhängige Stichproben

	t	df	p	Cohens d	Std.-Fehler Cohens d	95% KI für Cohens d	
						Untergrenze	Obergrenze
PSS-10_JASP	-0.516	180	0.303	-0.098	0.191	-∞	0.215

Hinweis. Bei allen Tests gibt die Alternativhypothese an, dass Gruppe *Angeleitet* kleiner ist als Gruppe *Eigenständig*.
Hinweis. Students T-Test.

Tabelle 12 - T-Test unabhängige Stichproben gerichtet
Quelle: Eigene Darstellung mit JASP (JASP Team, 2025).

Der t-Test ergab mit einem t-Wert von -0.516 und einem $p > 0.05$ keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen (Bortz & Schuster, 2016, S. 97–116). Auch die Effektstärke war mit $d = -0.098$ unterhalb eines kleinen Effektes (Cohen, 1988, S. 20). Somit konnte die gerichtete Hypothese nicht bestätigt werden. Der Fokus dieser Analysen lag darauf, Unterschiede zwischen den aktiven Anwendungsformaten zu untersuchen. Die Kontrollgruppe wurde deshalb ausgelassen.

A-priori Teststärkenanalyse

Mit den vorliegenden Gruppengrößen ($n_1 = 34$, $n_2 = 148$) und einer kleinen Effektstärke (Cohen's $d = 0.098$) wurde eine geringe Teststärke von 0.129 erreicht. Die Wahrscheinlichkeit, einen Effekt zu entdecken liegt nur bei 12.9%. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Fehler 2. Art. Die Nullhypothese kann nicht verworfen werden (Cohen, 1988, S. 40)

A-priori Teststärke-Analyse ▼

Teststärke	User Defined			
	N_1	N_2	Cohens $ \delta $	α
0.129	34	148	0.098	0.050

Tabelle 13 - Teststärke T-test.
Quelle: Eigene Darstellung mit JASP (JASP Team, 2025).

6.4 Forschungsfrage 2: Unterschied in der Übungszeit

Hypothese 2 (gerichtet): App- und Online-Nutzer üben signifikant weniger pro Woche als Teilnehmende angeleiteter Präsenzkurse.

Nullhypothese (H0): Es gibt keinen Unterschied in der wöchentlichen Übungszeit.

Zur Überprüfung der H2 wurde eine einfaktorische ANOVA durchgeführt. Zudem wurde eine Excel Tabelle mit den Übungszeiten pro Unterrichtseinheit erstellt.

Statistische Hypothesen:

Nullhypothese (H_0): $\mu_1 \geq \mu_2$

Alternativhypothese (H_1): $\mu_1 < \mu_2$

Vergleich der Übungsdauer

Die wöchentliche Übungszeit wurde berechnet, indem die vom Teilnehmenden angegebene Übungsfrequenz (Tage pro Woche) mit der Dauer einer durchschnittlichen Übungseinheit (in Minuten) multipliziert wurde.

Tabelle 14 - Übungszeit in Minuten

Quelle: eigene Darstellung erstellt mit Excel (Microsoft Corporation, 2025a)

Im Vergleich der Übungsdauer der einzelnen Einheiten wird deutlich, dass Präsenzkurse pro Einheit die längste Übungszeit haben.

Die ANOVA ergibt einen p-Wert von $< .001$ was hochsignifikant ist. Der F-Wert von 9.239 beweist zudem, dass es einen statistisch signifikanten Unterschied in der durchschnittlichen Übungszeit zwischen den Gruppen gibt (Bortz & Schuster, 2016, S. 27). Der. Die Nullhypothese wird verworfen.

ANOVA - Übungszeit_Woche

Fälle	Quadratsumme	df	Mittlere Quadratsumme	F	p
Kursverfahren	205857.714	2	102928.857	9.239	$< .001$
Residuals	$1.994 \times 10^{+6}$	179	11140.090		

Hinweis: Typ III Quadratsumme

Tabelle 15 - ANOVA Vergleich der Übungszeiten

Quelle: Eigene Darstellung mit JASP (JASP Team, 2025)

Der direkte Vergleich ergab, dass die Präsenzkurs-Gruppe signifikant mehr übte $M = 130.68$ Min/Woche. App-Nutzer:innen liegen bei $M = 31.75$ Min/Woche und Onlinekurs-Nutzer:innen bei $M = 52.87$ Min/Woche, $p < .001$. Im Vergleich der Übungszeiten (Tabelle 14) hatte sich bereits abgezeichnet, dass Präsenzkursbesucher:innen mit einer Übungszeit von über 48 Minuten pro Übungseinheit die längsten Übungszeiten aufweisen. Auch in der Kombination mit der wöchentlichen Übungsfrequenz sind hier höhere Übungszeiten pro Woche zu verzeichnen.

Deskriptiv - Übungszeit_Woche

Kursverfahren	N	Mittelwert	SD	Standardfehler	Variationskoeffizient
Besuch von Präsenzkursen	34	130.676	167.961	28.805	1.285
Entspannung per App	40	31.750	33.790	5.343	1.064
Video-/ Onlinekurse	108	52.870	97.568	9.388	1.845

Tabelle 16 - Deskriptive Mittelwertvergleiche Übungszeit
Quelle: Eigene Darstellung mit JASP (JASP Team, 2025)

Post-hoc Test

Ein anschließender Post-hoc-Test nach Tukey (Döring & Bortz, 2016, S. 641) wurde durchgeführt, um zufällige Schwankungen auszuschließen und aufgrund der starken Streuung der Gruppen. Personen im Präsenzkurs übten signifikant mehr Minuten pro Woche als Teilnehmende, die mit einer App übten (Mittelwertsdifferenz = 98.93 Minuten, $p < .001$). Auch im Vergleich zu Teilnehmenden, die mit einem Online-/Videokurs übten, lag die Übungszeit der Präsenzgruppe signifikant höher (Mittelwertsdifferenz = 77.81 Minuten, $p < .001$). Zwischen App- und Onlinekurs-Nutzer:innen zeigte sich kein signifikanter Unterschied in der Übungszeit (Mittelwertsdifferenz = -21.12 Minuten, $p = .527$). Die Hypothese H2 konnte somit bestätigt werden. Präsenzkursnutzer:innen haben höhere Übungszeiten als Übende anderer Verfahren.

Standard (HSD)

Post-hoc-Vergleiche - Kursverfahren

		Mittelwertsdifferenz	Standardfehler	df	t	P_{Tukey}
Besuch von Präsenzkursen	Entspannung per App	98.926	24.620	179	4.018	< .001
	(Video-/ Onlinekurse)	77.806	20.756	179	3.749	< .001
Entspannung per App	(Video-/ Onlinekurse)	-21.120	19.536	179	-1.081	0.527

Hinweis. P-Wert angepasst, um eine Familie von 3 Schätzern zu vergleichen.

Tabelle 17 - Post-hoc Vergleiche der Kursverfahren
Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit JASP (JASP Team, 2025)

6.5 Forschungsfrage 3: Zusammenhang Übungszeit und Stresserleben

Hypothese 3 (gerichtet): Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen der Übungszeit pro Woche und dem empfundenen Stresslevel: Je mehr geübt wird, desto geringer ist das subjektiv wahrgenommene Stressempfinden.

Nullhypothese (H₀): Es besteht kein Zusammenhang zwischen Übungszeit und Stresslevel.

Statistische Hypothesen:

Alternativhypothese (H₁): $\rho < 0$

Nullhypothese (H₀): $\rho = 0$

Korrelation

Zur Überprüfung der gerichteten Hypothese wurde eine einseitige bivariate Spearman-Rangkorrelation zwischen der wöchentlichen Übungszeit und dem empfundenen Stress (PSS-10) durchgeführt.

Korrelationstabelle

Variable		PSS-10	Übungszeit_Woche
1. PSS-10	Pearsons r	—	—
	p-Wert	—	—
	Untergrenze 95%-KI	—	—
	Obergrenze 95%-KI	—	—
	Spearman's Rho	—	—
	p-Wert	—	—
	Untergrenze 95%-KI	—	—
	Obergrenze 95%-KI	—	—
2. Übungszeit_Woche	Pearsons r	-0.050	—
	p-Wert	0.137	—
	Untergrenze 95%-KI	-1.000	—
	Obergrenze 95%-KI	0.025	—
	Spearman's Rho	-0.111	—
	p-Wert	0.007	—
	Untergrenze 95%-KI	-1.000	—
	Obergrenze 95%-KI	-0.036	—

Hinweis. Alle Tests einseitig, für negative Korrelation.

Tabelle 18 - Korrelation Übungszeit und Stress

Quelle: Eigene Darstellung erstellt mit JASP (JASP Team, 2025)

Die Analyse ergab einen signifikanten negativen Zusammenhang, $\rho = -0.111$, $p = .007$ (Bortz & Schuster, 2016, S. 163–169). Je mehr Zeit Personen wöchentlich für Übungen aufwenden, desto geringer ist tendenziell ihr subjektives Stresserleben.

Es zeigt sich zwar eine deutliche Streuung, jedoch ein leichter negativer Trend, insbesondere bei Personen mit sehr geringer bzw. keiner Übungszeit.

Streudiagramm ▼

Abbildung 6 - Streudiagramm Übungszeit pro Woche
Quelle: Eigene Abbildung, erstellt mit JASP (JASP Team, 2025)

7 Diskussion

„App statt Therapie?“ Der Einsatz einer App anstelle einer Therapie erscheint vor dem Hintergrund der mangelnden Therapieplätze (Sozialverband VdK Deutschland, 2025) naheliegend. Die vorliegende Arbeit konnte zeigen, dass die digitalen Helfer in der Stress- und Burnout-Prävention in vielen Studien gute Ergebnisse liefern (Hanimann et al., 2024, S. 1–36; Laird et al., 2022, S. 1–12). Jedoch fehlt die zuverlässige Erfassung und Messung der aktuellen Stressbelastung durch einen Experten, weshalb von der rein eigenständigen Selbstdiagnose abgeraten werden muss.

Werden die Anforderungen des täglichen Lebens als zu herausfordernd wahrgenommen, ist es daher ratsam zunächst ärztlichen Rat einzuholen und die vorliegende Stressbelastung und Erschöpfungssituation durch entsprechend geschulte Mediziner erfassen zu lassen. Wearables wurden in mehreren Studien als unzureichend vertrauenswürdig eingestuft, um den aktuellen Stresswert zuverlässig zu messen (Martinez et al., 2022, S. 1–21; Van Den Berg et al., 2025, S. 1–10). Je nach Befund kann eine App unterstützend zum Einsatz kommen. Auch eine kritische Begutachtung der stressverursachenden Umgebungsreize und eine Veränderung oder Anpassung der Situation ist meist nicht im Alleingang möglich. Betriebsräte und Vorgesetzte sind im beruflichen Kontext zur Neugestaltung der Arbeitssituation hinzuzuziehen (Matusiewicz & Kaiser, 2018, S. 4–5). Bei Belastungen außerhalb des beruflichen Kontexts können Selbsthilfegruppen und Sozialverbände (Sozialverband VdK Deutschland, 2025) wichtige Anlaufstellen sein.

Wie im Kapitel „Entstehung von Stress“ beschrieben, können die Auslöser der Stressbelastung multipel sein (Jahoda et al., 2024, S. 64; Kaluza, 2023, S. 16; Selye, 1970, S. 290) und die Folgen sind für Laien oft nicht einschätzbar. Neben hohen Arbeitsbelastungen sind daily hassles maßgeblich an der gesundheitsschädlichen Stressbelastung beteiligt (Monroe, 1983, S. 198).

Im Kapitel 3 wurde auf die körperlichen Reaktionen der Stressbelastung eingegangen (Selye, 1970, S. 291–294). Diese laufen häufig unbewusst ab und sorgen im Körper für eine Art Kettenreaktion

(Sjörs Dahlman et al., 2021, S. 83). In der Studie von Lawes et al. (2024; 2022, S. 1) über die Cortisolausschüttung in Haarproben wird deutlich, dass Stressbelastung nicht durch Selbstbeurteilung vollumfänglich abgebildet werden kann.

Selbstbehandlungen durch digitale Applikationen enden, wenn Belastungen chronisch werden oder akute Stressreaktionen (Sjörs Dahlman et al., 2021, S. 83) vorliegen. Die Grenzen der Selbsthilfe sind erreicht, wenn Urlaube und Ausschlafen am Wochenende nicht mehr ausreichen um als ausreichend erholend wahrgenommen zu werden (Kaluza, 2015, S. 6 und 163).

Die vorliegende Studie befasste sich mit der Frage nach den digitalen Helfern der Burnout Prävention und der Selbsthilfe in der Stressprävention, dabei wurde auch festgestellt, dass die Wahl der Durchführungsmethode einen Einfluss auf die Erholungswirkung und somit auf das subjektive Stressempfinden hat. Präsenzkurse erwiesen sich in dieser Untersuchung als besonders wirksam, was unter anderem auf ihre strukturierte Durchführung, soziale Einbindung und die persönliche Anleitung zurückgeführt werden kann (Kaluza, 2015, S. 163–173). Selbstgesteuerte Formate wie Apps oder Onlinekurse bieten zwar einen niedrighschwelligigen Zugang, erfordern jedoch ein hohes Maß an Selbststeuerung und Motivation, um eine vergleichbare Wirksamkeit zu entfalten (Kramer, 2017, S. 194). Langfristige Stressreduktion gelingt am ehesten durch eine Kombination aus regelmäßiger Übungspraxis, Achtsamkeit und verhaltensverändernden Interventionen (Kaluza, 2015, S. 7–11). Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse die Relevanz professionell begleiteter Entspannungsverfahren und liefern wertvolle Hinweise für Prävention, Gesundheitsförderung und die Entwicklung digitaler Angebote im Bereich der Stressbewältigung.

Das Ergebnis der Untersuchung ist, dass eine Stressreduzierung durch eine App oder durch selbstgewählte Übungsvideos gelingen kann, solange man frühzeitig erkennt, dass man zu einem herausfordernden Alltag auch Ruhephasen braucht (Muschalla & Linden, 2013, S. 24) . Eine Schwierigkeit stellt die Auswahl der passenden Übung im erforderlichen zeitlichen Umfang und im passenden Format dar (Kaluza, 2015, S. 163–165).

8 Fazit

Die vorliegende Arbeit untersuchte die Wirksamkeit unterschiedlicher Formate zur Burnout-Prävention und Stressreduktion. Ziel war es, angeleitete Präsenzkurse mit eigenständigen Übungsformen per App oder Onlinekurs zu vergleichen, die wöchentliche Übungszeit zwischen diesen Formaten zu analysieren sowie den Zusammenhang zwischen Übungszeit und subjektivem Stresserleben zu prüfen.

Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen

Forschungsfrage 1: Unterscheidet sich die Wirksamkeit eigenständiger Übungen von angeleiteten Präventionskursen?

Die Ergebnisse zeigten keinen signifikanten Unterschied im PSS-10-Score zwischen Teilnehmenden an Präsenzkursen und Personen, die eigenständig per App oder Onlinekurs übten. Hypothese 1 konnte somit nicht bestätigt werden. Die Nullhypothese wurde beibehalten. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass die Art des Formats in dieser Stichprobe keinen eindeutigen Einfluss auf das subjektive Stresserleben hatte.

Forschungsfrage 2: Unterscheiden sich die Formate in der wöchentlichen Übungszeit?

Es zeigte sich ein signifikanter Unterschied in der wöchentlichen Übungszeit: Teilnehmende an Präsenzkursen übten durchschnittlich rund 130,68 Minuten pro Woche, also ≈ 2 Stunden 11 Minuten. Das ist deutlich mehr als Personen, die eigenständig per App übten und nur 31,75 Minuten pro Woche erreichen. Hypothese 2 wurde bestätigt. Dies legt nahe, dass feste Kursstrukturen zu einer höheren Übungsintensität beitragen.

Forschungsfrage 3: Besteht ein Zusammenhang zwischen Übungszeit und Stresserleben?

Die Analyse mittels einseitiger Spearman-Rangkorrelation ergab einen signifikanten negativen Zusammenhang zwischen wöchentlicher Übungszeit und PSS-10-Score ($\rho = -0.11$, $p = .007$, 95 %-KI $[-1.000; -0.036]$). Der Effekt war jedoch sehr klein, was darauf hinweist, dass die Übungszeit nur einen geringen Anteil an der Varianz des subjektiven Stresserlebens erklärt. Hypothese 3 konnte somit statistisch bestätigt werden, wenngleich die praktische Relevanz des Zusammenhangs begrenzt ist.

Gesamtbewertung der Ergebnisse

Zusammenfassend zeigt die vorliegende Untersuchung, dass sich die drei untersuchten Kursformate – Präsenzkurs, Onlinekurs und App – nicht signifikant in ihrem Einfluss auf das subjektive Stresserleben (PSS-10) unterscheiden. Damit konnte die Annahme einer höheren Wirksamkeit angeleiteter Präsenzkurse in dieser Stichprobe nicht bestätigt werden. Dennoch ergab sich ein deutlicher Unterschied in der wöchentlichen Übungszeit zugunsten der Präsenzkursbesucher:innen, was auf die stärkere Struktur und Verbindlichkeit dieser Formate hinweist. Der gefundene negative Zusammenhang zwischen Übungszeit und Stresserleben war zwar statistisch signifikant, jedoch klein, sodass die praktische Relevanz begrenzt ist. Die

Ergebnisse legen nahe, dass digitale Präventionsformate – sofern sie inhaltlich hochwertig gestaltet sind – ein ähnliches Wirksamkeitsniveau wie Präsenzangebote erzielen können, auch wenn sie in der Regel mit einer geringeren Übungsintensität verbunden sind.

Mögliche inhaltliche Unterschiede der Formate könnten die Ergebnisse zusätzlich beeinflusst haben. Präsenzkurse in der Stichprobe bestanden überwiegend aus Entspannungsverfahren wie Yoga, Autogenem Training oder Qi Gong (siehe Tabelle 2). Diese Methoden setzen auf körperliche Bewegungen in Verschmelzung mit dem Atem, Achtsamkeit und Körperwahrnehmung. Digitale Angebote, insbesondere Apps, enthielten hingegen häufig kürzere Einheiten wie Phantasiereisen, kurze Meditationen oder Atembeobachtung. Diese inhaltlichen Unterschiede könnten dazu führen, dass Präsenzformate eine stärkere körperliche wie auch mentale Stressreduktion bewirken. Zudem findet das Training in einem Yogazentrum oder Kursraum einem passenden Ambiente statt, während App-basierte Übungen parallel zu Alltagstätigkeiten genutzt werden können, und zuhause oder sogar am Arbeitsplatz stattfinden, was die Intensität und Tiefe der Entspannung stark reduziert.

Praktische Implikationen

Für die Praxis lassen sich aus den Ergebnissen mehrere Schlussfolgerungen ableiten. Da Präsenzkurse in dieser Untersuchung mit einer deutlich höheren Übungszeit verbunden waren, sollten Anbieter digitaler Entspannungsangebote gezielt Strategien entwickeln, um die Trainingshäufigkeit und Dauer zu steigern. Eine Anbieter stellen bereits feste Übungspläne und Erinnerungsfunktionen bereit. Über Abzeichen erfolgt ein personalisiertes Feedback. Soziale Komponenten wie virtuelle Gruppenchallenges werden auch bereits häufig angeboten. Für Arbeitgeber und Gesundheitseinrichtungen bedeutet dies, dass digitale Programme eine sinnvolle Ergänzung oder Alternative zu Präsenzformaten darstellen können, sofern sie so gestaltet sind, dass sie regelmäßige Teilnahme fördern. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass der reine Zeitaufwand in dieser Erhebung nur einen geringen Einfluss auf das Stresserleben hatte. Daher sollte bei der Gestaltung von Präventionsmaßnahmen nicht nur die Übungsdauer, sondern auch die inhaltliche Qualität und die Reduktion von Ablenkungen im Alltag berücksichtigt werden.

8.1 Kritik

Ein wesentlicher methodischer Kritikpunkt an der vorliegenden Untersuchung betrifft das gewählte Querschnittsdesign. Aufgrund der begrenzten Bearbeitungszeit konnte lediglich eine einmalige Datenerhebung erfolgen. Dadurch lassen sich zwar Zusammenhänge und Gruppenunterschiede erfassen, kausale Rückschlüsse über Veränderungen im Zeitverlauf sind jedoch nicht möglich.

Ein maßgeblicher Faktor für die Wahl des Studiendesigns bestand darin, dass es nicht möglich war kostenpflichtige Zugänge zu Apps, wie z. B. Calm oder Online-Plattformen wie Fitnessraum.de für die große Anzahl der Studienteilnehmenden bereitzustellen. Viele der gängigen Entspannungs-Apps

sind in der kostenlosen Version nicht ausreichend geeignet, um eine valide und vergleichbare Nutzung über einen definierten Zeitraum hinweg zu gewährleisten (Calm.com, Inc., 2025; *fitnessRAUM.de*, 2025). Somit konnten keine experimentellen Bedingungen geschaffen werden, die allen Teilnehmenden eine standardisierte Methode zur Verfügung stellen.

Für künftige Studien wäre es daher wünschenswert, Prä-Post-Designs einzusetzen und unter kontrollierten Bedingungen standardisierte Methoden bereitzustellen. Dies würde nicht nur die interne Validität erhöhen, sondern auch belastbarere Aussagen über die Wirksamkeit der eingesetzten Verfahren erlauben.

Im Rahmen der Auswertung wurde deutlich, dass die Fragestellung zur Dauer und Häufigkeit der Anwendung nicht präzise genug formuliert war. Die Kombination aus vordefinierten Zeitintervallen und kategorialer Häufigkeit erlaubte lediglich eine grobe Schätzung der tatsächlichen wöchentlichen Übungszeit. Für zukünftige Studien wäre es sinnvoll, die Teilnehmenden konkret nach der durchschnittlichen Anzahl der Anwendungstage pro Woche sowie der exakten Dauer in Minuten zu fragen.

8.2 Limitationen

Die vorliegende Studie weist weitere methodische Einschränkungen auf. Es konnten durch die Online-Datenerhebung keine Rückfragen durch Teilnehmende während der Befragung beantwortet werden. Zudem war es nicht möglich zu überprüfen, ob der Fragebogen eigenständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt wurde.

Es wurde versucht, eine vielfältige Stichprobe zu erreichen. Auch wenn verschiedene Altersgruppen im Alter zwischen 18 – 60 vertreten sind, lässt sich nicht garantieren, dass alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen erfasst wurden.

Darüber hinaus wurden ausschließlich Selbstauskünfte erhoben, was zu Verzerrungen (z. B. durch soziale Erwünschtheit oder Erinnerungsverzerrung) führen kann. Die vorliegenden Ergebnisse sollten im Rahmen der genannten Limitationen interpretiert werden.

8.3 Ausblick und Möglichkeiten

Zukünftige Studien sollten prüfen, welche spezifischen Faktoren innerhalb der Formate tatsächlich für die Wirksamkeit der Stressreduktion verantwortlich sind. Dabei könnten qualitative Erhebungen helfen, Unterschiede in der Übungsmotivation oder den wahrgenommenen Nutzen zu identifizieren. Ebenso wäre es sinnvoll, längere Beobachtungszeiträume einzubeziehen, um Nachhaltigkeitseffekte zu erfassen. Ergänzend sollten objektive Messverfahren, wie physiologische Stressindikatoren, in die Evaluation integriert werden, um Selbstauskünfte zu validieren.

Eine interessante Entdeckung der Umfrage war, dass App-User trotz deutlich kürzerer Übungszeiten keine auffallend höheren Stresswerte zeigen. Dies könnte für eine hohe Effektivität der Applikationen sprechen. Weitere Studien sind erforderlich, um differenzierter zu erfassen, ob Smartphone-Anwendungen tatsächlich eines Tages Live-Kurse vor Ort ablösen können, und das mit kürzeren Übungszeiten und höherer Effizienz.

Was für den Einzelnen am besten funktioniert, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab. Die Art des Stressors ist dabei ebenso entscheidend, wie die persönliche Bewertung und die eigenen Ressourcen. Somit besteht die perfekte, nachhaltige Antwort auf Stress aus einer Kombination von Maßnahmen, die Verhaltensänderungen, Neubewertung von Situationen, Entspannung und das Schaffen eines abwechslungsreichen Arbeitsumfeldes umfasst (Rössler, 2014, S. 1068). Zudem muss das passende Gegengewicht gefunden werden (Kaluza, 2015, S. 163–165). Je nachdem, ob man sich erschöpft fühlt und Ruhe benötigt oder ob man innerlich unruhig und aufgekratzt ist und seinen Geist entspannen sollte, zum Beispiel durch schöne Musik, malen oder lange Spaziergänge. Digitale Wearables, Smartphoneanwendungen und Onlineformaten bieten vielfältige Möglichkeiten der Entspannung und werden zunehmend beliebter und in den Messwerten zuverlässiger (Hanimann et al., 2024, S. 1–36). In Zukunft könnten die digitalen Helfer dazu beitragen, niederschwellige, wissenschaftlich fundierte und kosteneffiziente Präventionsstrategien zu etablieren, um den steigenden psychischen Belastungen im Arbeitsleben wirksam zu begegnen. Die Zukunft der Burnout-Prävention liegt nicht in der Frage „App oder Therapie?“, sondern in der klugen Verbindung von digitaler Anwendung und therapeutischer Begleitung.

Literaturverzeichnis

- Ahola, K., Honkonen, T., Kivimäki, M., Virtanen, M., Isometsä, E., Aromaa, A., & Lönnqvist, J. (2006). Contribution of Burnout to the Association Between Job Strain and Depression: The Health 2000 Study. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 48(10), 1023–1030. <https://doi.org/10.1097/01.jom.0000237437.84513.92>
- Almuqrin, A., Hammoud, R., Terbagou, I., Tognin, S., & Mechelli, A. (2025). Smartphone apps for mental health: Systematic review of the literature and five recommendations for clinical translation. *BMJ Open*, 15(2), e093932. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-093932>
- Antezana, G., Venning, A., Smith, D., & Bidargaddi, N. (2022). Do young men and women differ in well-being apps usage? Findings from a randomised trial. *Health Informatics Journal*, 28(1), 14604582211064825. <https://doi.org/10.1177/14604582211064825>
- AOK – Die Gesundheitskasse. (2025, März 25). *Yoga: Stärkende Übungen für Körper und Geist*. AOK-Gesundheitsmagazin. <https://www.aok.de/pk/magazin/sport/fitness/yoga-staerkende-uebungen-fuer-koerper-und-geist/>
- Arbeitswelt im Wandel: Zwischen Selbstfür-sorge und Über-lastung* (Pronova BKK). (2023). [Webseite]. <https://www.pronovabkk.de/unternehmen/presse/studien/arbeiten-2023.html>
- Bortz, J., & Schuster, C. (2016). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler: Extras online* (Limitierte Sonderausgabe, 7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Springer.
- Bradt, A. C., Mihailović, S., & Braun, O. L. (2023). Positive Psychologie und Mentale Stärke im digitalen Zeitalter. In O. L. Braun & S. Mihailović (Hrsg.), *Positive Psychologie: Digitale Vermittlung von Handlungskompetenzen und Mentaler Stärke* (S. 299–308). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65454-5_14
- Busse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Research*, 28(2), 193–213. [https://doi.org/10.1016/0165-1781\(89\)90047-4](https://doi.org/10.1016/0165-1781(89)90047-4)
- Calm.com, Inc. (2025). *Calm* [Mobile App]. Calm - The #1 App for Meditation and Sleep. <https://www.calm.com/de>
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2. Aufl.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>

- De Bruin, A. (2021). *Achtsamkeit und Meditation im Hochschulkontext: 10 Jahre Münchner Modell*. transcript Verlag. <https://www.transcript-open.de/isbn/5638>
- Deckro, G. R., Ballinger, K. M., Hoyt, M., Wilcher, M., Dusek, J., Myers, P., Greenberg, B., Rosenthal, D. S., & Benson, H. (2002). The Evaluation of a Mind/Body Intervention to Reduce Psychological Distress and Perceived Stress in College Students. *Journal of American College Health*, 50(6), 281–287. <https://doi.org/10.1080/07448480209603446>
- Della Valle, E., Palermi, S., Aloe, I., Marcantonio, R., Spera, R., Montagnani, S., & Sirico, F. (2020). Effectiveness of Workplace Yoga Interventions to Reduce Perceived Stress in Employees: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 5(2), 33. <https://doi.org/10.3390/jfmk5020033>
- Deutsche Gesellschaft für Psychologie e.V. (DGPs). (2025). *DGPs—Diagnostik- und Testkuratorium*. <https://www.dgps.de/die-dgps/kooperationen/diagnostik-und-testkuratorium/>
- Dilling, H., Mombour, W., Sschmidt, M. H., & Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.) (with Schulte-Markwort, E.). (2011). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F); klinisch-diagnostische Leitlinien* (8., überarb. Aufl., unter Berücksichtigung der Änderungen entsprechend ICD-10-GM 2011). Huber.
- Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Edwards, J. R., Caplan, R. D., & Van Harrison, R. (1998). Person-Environment Fit Theory: Conceptual Foundations, Empirical Evidence, and Directions for Future Research. In C. L. Cooper (Hrsg.), *Theories of Organizational Stress* (S. 28–37). OUP Oxford.
- Eichler, M. (2000). *Tai Chi - Qi Gong in 18 Bewegungen: Für Lehrende und Lernende; Texte und Bilder zur Übungsreihe* (2., verb. Aufl). Verl. Grundlagen und Praxis.
- Feneberg, A. C., Mewes, R., Doerr, J. M., & Nater, U. M. (2021). The effects of music listening on somatic symptoms and stress markers in the everyday life of women with somatic complaints and depression. *Scientific Reports*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-03374-w>

- fitnessRAUM.de*. (2025). Erstattbare Online Krankenkassenkurse FitnessRAUM.
<https://www.fitnessraum.de/krankenkassenkurse>
- Genser, N., & Sebkova-Thaller, Z. (2014). Nachweis einer Entspannungsfähigkeit bei verschiedenen Qigong-Übungen mittels Messung der Herz-Raten-Variabilität (HRV). *Deutsche Zeitschrift für Akupunktur*, 57(4), 6–11. <https://doi.org/10.1016/j.dza.2014.10.002>
- GKV-Spitzenverband. (2024). *Leitfaden Prävention: Handlungsfelder und Kriterien nach § 20 Abs. 2 SGB V zur Umsetzung der §§ 20, 20a und 20b SGB V*. 172.
- Groß, D., & Schmidt, M. (2018). E-Health und Gesundheitsapps aus medizinethischer Sicht: Wollen wir alles, was wir können? *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 61(3), 349–357. <https://doi.org/10.1007/s00103-018-2697-z>
- Gyatso, K. (2005). *Verwandle dein Leben: Eine glückselige Reise* (2. Aufl.). Tharpa-Verl.
- Hanimann, A., Föhn, Z., Hänggli, A., & Laubereau, B. (2024). *Potential digitaler Helfer für die psychische Gesundheit junger Menschen* (Nos. 23–056; Interface Politikstudien, S. 1–36). Interface Politikstudien Forschung Beratung AG.
https://www.sanitas.com/content/dam/sanitas-internet/Dokumente/Digitale_Helfer_2024.pdf
- Heiser, P. (2024). Die Arbeitslosen von Marienthal. Oder: Die Anfänge qualitativer Sozialforschung. In P. Heiser, *Meilensteine der qualitativen Sozialforschung* (S. 51–87). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-44128-9_2
- Helm, M. (2009, April). Virtuelles Selbstcoaching zur individuellen Unterstützung von Stressbewältigung. *e-beratungsjournal.net*, 5(1), 1–12.
- Huberty, J., Puzia, M. E., Larkey, L., Vranceanu, A.-M., & Irwin, M. R. (2021). Can a meditation app help my sleep? A cross-sectional survey of Calm users. *PLOS ONE*, 16(10), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257518>
- Huberty, J., Vranceanu, A.-M., Carney, C., Breus, M., Gordon, M., & Puzia, M. E. (2019). Characteristics and Usage Patterns Among 12,151 Paid Subscribers of the Calm Meditation App: Cross-Sectional Survey. *JMIR mHealth and uHealth*, 7(11), 1–15. <https://doi.org/10.2196/15648>

- Jahoda, M., Lazarsfeld, P. F., & Zeisel, H. (Hrsg.). (2024). *Die Arbeitslosen von Marienthal: Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit* (29. Auflage). Suhrkamp Verlag.
- JASP Team. (2025). *JAPS* (Version 0.19.3) [Software]. <https://jasp-stats.org/>
- Kaluza, G. (2015). *Stressbewältigung: Trainingsmanual Zur Psychologischen Gesundheitsförderung*. Springer Berlin / Heidelberg.
<http://ebookcentral.proquest.com/lib/badhonnef/detail.action?docID=3567462>
- Kaluza, G. (2023). *Gelassen und sicher im Stress: Das Stresskompetenz-Buch: Stress erkennen, verstehen, bewältigen*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-45807-5>
- Kitze, K. (2022). *Burnout: Grundlagen und Handlungswissen für soziale Berufe*. Verlag W. Kohlhammer.
- Klein, E. M., Brähler, E., Dreier, M., Reinecke, L., Müller, K. W., Schmutzer, G., Wölfling, K., & Beutel, M. E. (2016). The German version of the Perceived Stress Scale – psychometric characteristics in a representative German community sample. *BMC Psychiatry*, *16*(1), 159. <https://doi.org/10.1186/s12888-016-0875-9>
- Kornmeier, M. (2024). *Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: Für Bachelor, Master und Dissertation* (10., aktualisierte und ergänzte Auflage). UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838562070>
- Kramer, U. (2017). Wie gut sind Gesundheits-Apps?: Was bestimmt Qualität & Risiko? Welche Orientierungshilfen gibt es? *Aktuelle Ernährungsmedizin*, *42*(03), 193–205. <https://doi.org/10.1055/s-0043-109130>
- Laird, B., Puzia, M., Larkey, L., Ehlers, D., & Huberty, J. (2022). A Mobile App for Stress Management in Middle-Aged Men and Women (Calm): Feasibility Randomized Controlled Trial. *JMIR Formative Research*, *6*(5), 1–12. <https://doi.org/10.2196/30294>
- Lawes, M. (2024, Februar 26). Arbeitslosigkeit und chronischer Stress: Was können wir aus Haarproben lernen? *The Inquisitive Mind*. <https://de.in-mind.org/blog/post/arbeitslosigkeit-und-chronischer-stress-was-koennen-wir-aus-haarproben-lernen>

- Lawes, M., Hetschko, C., Schöb, R., Stephan, G., & Eid, M. (2022). Unemployment and hair cortisol as a biomarker of chronic stress. *Scientific Reports*, *12*(1), 10. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-25775-1>
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.
- Lew, T., Dubale, N. M., Doose, E., Adenuga, A., Bates, H. E., & West, S. L. (2025). Impacts of the Mindfulness Meditation Mobile App Calm on Undergraduate Students' Sleep and Emotional State: Pilot Randomized Controlled Trial. *JMIR Formative Research*, *9*, 1–40. <https://doi.org/10.2196/66131>
- Margaret, K., Simon, N., & Sabina, M. (2018). Sources of Occupational Stress and Coping Strategies among Teachers in Borstal Institutions in Kenya. *Edelweiss: Psychiatry Open Access*, 18–21. <https://doi.org/10.33805/2638-8073.111>
- Martinez, G. J., Grover, T., Mattingly, S. M., Mark, G., D'Mello, S., Aledavood, T., Akbar, F., Robles-Granda, P., & Striegel, A. (2022). Alignment Between Heart Rate Variability From Fitness Trackers and Perceived Stress: Perspectives From a Large-Scale In Situ Longitudinal Study of Information Workers. *JMIR Human Factors*, *9*(3), 1–21. <https://doi.org/10.2196/33754>
- Maslach, C., & Jackson, S. E. (1985). The role of sex and family variables in burnout. *Sex Roles*, *12*(7–8), 837–851. <https://doi.org/10.1007/BF00287876>
- Matusiewicz, D., & Kaiser, L. (Hrsg.). (2018). *Digitales Betriebliches Gesundheitsmanagement*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-14550-7>
- McEwen, B. (1998). Stress, Adaptation, and Disease: Allostasis and Allostatic Load. *Annals of the New York Academy of Sciences*, *840*(1), 33–44. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1998.tb09546.x>
- McEwen, B., Nasveld, P., Palmer, M., & Anderson, R. (2012). *Allostatic Load—A review of the literature* (No. P02297; S. 1–95). Department of Veterans' Affairs. <https://www.dva.gov.au/documents-and-publications/allostatic-load-review-literature>
- Microsoft Corporation. (2025a). *Microsoft Excel für Microsoft 365* (Version 365 MSO (Version 2505 Build 16.0.18827.20102)) [Windows 11]. Microsoft Corporation.
- Microsoft Corporation. (2025b). *Microsoft Word (Version 365)* [Microsoft Windows 11]. Microsoft.

- Monroe, S. M. (1983). Major and minor life events as predictors of psychological distress: Further issues and findings. *Journal of Behavioral Medicine*, 6(2), 189–205. <https://doi.org/10.1007/BF00845380>
- Muschalla, B. (2025). Manche bekommen schon beim Gedanken an die Arbeit Panikattacken. *Psychologie heute*, 52(06), 24–29.
- Muschalla, B., & Linden, M. (2013). *Arbeitsplatzbezogene Ängste und Arbeitsplatzphobie: Phänomenologie, Diagnostik, Behandlung, Sozialmedizin*. Kohlhammer Verlag.
- Nagel, A., John, D., Scheder, A., & Kohls, N. (2019). Klassisches oder digitales Stressmanagement im Setting Hochschule?: Vergleich der Wirksamkeit von Entspannungstrainings mit und ohne digitale Entspannungsübungen. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 14(2), 138–145. <https://doi.org/10.1007/s11553-018-0670-1>
- Nagel, A., Kohls, N., & John, D. (2018). Entspannungs-Apps im BGM Einsatzmöglichkeiten und Implementierung. In D. Matusiewicz & L. Kaiser (Hrsg.), *Digitales Betriebliches Gesundheitsmanagement* (S. 347–357). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-14550-7>
- Paul, K. I., & Zechmann, A. (2018). Arbeitslosigkeit und Gesundheit. In R. Haring (Hrsg.), *Gesundheitswissenschaften* (S. 1–11). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54179-1_45-1
- Pro Juventute. (2021). *Leistungsdruck in der Schule führt zu Stress*. <https://www.projuventute.ch/de/eltern/schule-ausbildung/leistungsdruck-schule>
- Pronova BKK. (2023). *Arbeiten 2023: Ergebnisse einer Befragung von Arbeitnehmer*innen*. <https://www.pronovabkk.de/unternehmen/presse/studien/arbeiten-2023.html>
- Rössler, W. (2014). Depression und Burnout. *Praxis*, 103, 1067–1070. <https://doi.org/10.1024/1661-8157/a001776>
- Schaper, N. (2019). Wirkungen der Arbeit. In F. W. Nerdinger, G. Blickle, & N. Schaper (Hrsg.), *Arbeits- und Organisationspsychologie* (S. 573–600). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56666-4_28

- Schlack, R., Peerenboom, N., Neuperdt, L., Junker, S., & Beyer, A.-K. (2021). *Effekte psychischer Auffälligkeiten in Kindheit und Jugend im jungen Erwachsenenalter: Ergebnisse der KiGGS-Kohorte*. Robert Koch-Institut. <https://doi.org/10.25646/8862>
- Schleiner, A., Moosburner, A., Anheyer, D., Burgahn, L., & Cramer, H. (2024). Effects of yoga on stress in stressed adults: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, *15*, 1–15. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1437902>
- Schultz, I. H. (with Stephan, S.). (2010). *Autogenes Training: Das Original-Übungsheft ; die Anleitung vom Begründer der Selbstentspannung* (25. Aufl). TRIAS Verl.
- Schulz, A. D., Wendsche, J., Lohmann-Haislah, A., & Schöllgen, I. (2020). Erholungsbeeinträchtigungen bei Beschäftigten: Ergebnisse einer Repräsentativbefragung in Deutschland. *Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie*, *70*(2), 57–65. <https://doi.org/10.1007/s40664-019-00373-7>
- Selye, H. (1946). The general Adaptation Syndrome and the diseases of Adaptation. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, *6*(2), 117–230. <https://doi.org/10.1210/jcem-6-2-117>
- Selye, H. (1970). The evolution of the stress concept. *The American Journal of Cardiology*, *26*(3), 289–299. [https://doi.org/10.1016/0002-9149\(70\)90796-4](https://doi.org/10.1016/0002-9149(70)90796-4)
- Siegrist, J., & Dragano, N. (2008). Psychosoziale Belastungen und Erkrankungsrisiken im Erwerbsleben. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, *51*(3), 305–312. <https://doi.org/10.1007/s00103-008-0461-5>
- Sjörs Dahlman, A., Jonsdottir, I. H., & Hansson, C. (2021). The hypothalamo–pituitary–adrenal axis and the autonomic nervous system in burnout. In *Handbook of Clinical Neurology* (Bd. 182, S. 83–94). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819973-2.00006-X>
- Smith, S., Tallon, M., Clark, C., Jones, L., & Mörelius, E. (2022). “You Never Exhale Fully Because You’re Not Sure What’s NEXT”: Parents’ Experiences of Stress Caring for Children With Chronic Conditions. *Frontiers in Pediatrics*, *10*, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fped.2022.902655>
- Sona Systems Ltd. (2025). *Participant Pool Management for Universities*. Sona Systems. <https://www.sona-systems.com/>

- Sonntag, A. (2016). *Stressbewältigung durch Meditation: Eine Einführung für Psychologen, Berater und Soziale Berufe*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/badhonnef/detail.action?docID=4591932>
- Sozialverband VdK Deutschland. (2025, Juli 24). *Das lange Warten auf eine Psychotherapie*. Sozialverband VdK Deutschland e.V. <https://www.vdk.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/artikel/das-lange-warten-auf-eine-psychotherapie/>
- Stab, N., & Schulz-Dadaczynski, A. (2017). Arbeitsintensität: Ein Überblick zu Zusammenhängen mit Beanspruchungsfolgen und Gestaltungsempfehlungen. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 71(1), 14–25. <https://doi.org/10.1007/s41449-017-0048-9>
- Statista Research Department. (2024). *Mobile Health (mHealth)*. Statista. <https://de.statista.com/themen/7298/mobile-health-mhealth/>
- Sumner, R. C., & Gallagher, S. (2017). Unemployment as a chronic stressor: A systematic review of cortisol studies. *Psychology & Health*, 32(3), 289–311. <https://doi.org/10.1080/08870446.2016.1247841>
- Techniker Krankenkasse. (2022, August 17). *Qigong*. Die Techniker. <https://www.tk.de/techniker/gesundheit-foerdern/sport-und-bewegung/sportarten-nach-kategorien/qigong-koordination-koerperwahrnehmung-2007222>
- Techniker Krankenkasse. (2024, November 27). *Kurze Pause: Diese Meditations-Apps sorgen für Entspannung*. Die Techniker. <https://www.tk.de/techniker/gesundheit-foerdern/digitale-gesundheit/gesundheits-apps/entspannung-meditationsapps-2029220>
- TIVIAN GmbH. (2025). *Unipark* [Software]. <https://www.unipark.com>
- Ulich, E., & Wülser, M. (2018). *Gesundheitsmanagement in Unternehmen: Arbeitspsychologische Perspektiven* (M. Sulzberger, Hrsg.; 7. Aufl.). Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-18435-3>
- Van Den Berg, M. K. N., Karahanoğlu, A., Noordzij, M. L., Maeckelberghe, E. L. M., & Ludden, G. D. S. (2025). Why we should stress about stress scores: Issues and directions for wearable stress-tracking technology. *Interacting with Computers*, 1–10. <https://doi.org/10.1093/iwc/iwaf036>

Walter, U. N., & Mess, F. (2018). Digitale Lösungen für die Betriebliche Gesundheitsförderung – ein Überblick. In D. Matusiewicz & L. Kaiser (Hrsg.), *Digitales Betriebliches Gesundheitsmanagement* (S. 73–81). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-14550-7>

Zentrale Prüfstelle Prävention. (2025). *Zentrale Prüfstelle Prävention*. <https://www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/>

Zuckerman, A. (2020, Mai 30). Significant Yoga Statistics: 2020/2021 Benefits, Facts & Trends. *CompareCamp.Com*. <https://comparecamp.com/yoga-statistics/>

Anhang A – TIVIAN Datenschutzerklärung

Datenschutzhinweis gemäß DSGVO für wissenschaftliche Online-Umfrage

Diese Umfrage wird im Rahmen einer wissenschaftlichen Bachelorarbeit im Fach Psychologie durchgeführt. Ziel der Studie ist es, die Nutzung von Entspannungsmethoden in Zusammenhang mit subjektivem Stressempfinden zu untersuchen.

****Freiwilligkeit und Anonymität****

Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig. Es werden keine personenbezogenen Daten wie Name, Anschrift oder IP-Adresse erhoben. Ihre Angaben erfolgen vollständig anonym und lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Identität zu.

****Zweck der Datenverarbeitung****

Die erhobenen Daten werden ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen der Bachelorarbeit genutzt. Eine Weitergabe an Dritte oder kommerzielle Verwendung findet nicht statt.

****Datenumfang****

Erfasst werden Angaben zu Stressbelastung, genutzten Entspannungsmethoden, subjektivem Erleben sowie demografische Grunddaten wie Alter und Geschlecht – jedoch ohne personenbezogene Merkmale.

****Speicherdauer****

Die Daten werden für die Dauer der wissenschaftlichen Bearbeitung gespeichert (max. 1 Jahr) und anschließend gelöscht oder vollständig anonymisiert archiviert.

****Verantwortliche Person****

Katja Graf
Studierende der Psychologie
IU Internationale Hochschule
E-Mail: [REDACTED]

****Einwilligung****

Mit dem Klick auf „Weiter“ am Ende dieser Seite erklären Sie sich mit der Teilnahme unter den genannten Bedingungen und der Verarbeitung Ihrer Angaben gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO einverstanden.

Bitte wählen Sie die folgende Möglichkeit:

- Ich möchte nicht teilnehmen
 Ich bin mit der Verarbeitung meiner Daten für wissenschaftliche Zwecke einverstanden

Anhang B – Codebook / Fragebogen

Stressbelastungen und Entspannungsmethoden im Alltag Projekt-ID:47225

URL der Umfrage: https://uc2456.customervoice360.com/uc/Team_Katja_Graf/b99e/

Entspannungsverfahren

1. Haben Sie in den letzten 3 Monaten regelmäßig eine Entspannung per App durchgeführt oder einen Entspannungskurs besucht?

Bitte wählen Sie die Methode aus, die Sie überwiegend benutzen

- v_25 Kursart
- 1 Entspannung per APP (z.B. Calm, Headspace)
 - 2 Besuch von Präsenzkursen (z.B. Präventionskurs durch die Krankenkasse, Yogastudio, Rehazentrum etc.)
 - 3 Video-/ Onlinekurse (z.B. YouTube, Fitnessraum)
 - 4 Nein / Keine Entspannung durchgeführt
 - 5 Keine der genannten Methoden / Andere Verfahren
- v_67 (Freie Texteingabe)

Fragen zur Entspannungsroutine

Frage wird ausgeblendet, wenn : v_25 1.1 Entspannungsverfahren Haben Sie in den letzten 3 Monaten regelmäßig eine Entspannung per App durchgeführt oder einen Entspannungskurs besucht? – Antwort 4 oder 5

2. Welche Übungen führen Sie hauptsächlich durch?

Bitte wählen Sie die Übungen aus, die sie regelmäßig durchführen

- v_68 Übungen zur Entspannung
- 1 Yoga
 - 2 Geführte Meditation / Phantasiereisen
 - 3 Autogenes Training
 - 4 Guter Schlaf
 - 5 Progressive Muskelentspannung
 - 6 Sonstiges
- v_69 (Freie Texteingabe)

Frage wird ausgeblendet, wenn : v_25 1.1 Entspannungsverfahren Haben Sie in den letzten 3 Monaten regelmäßig eine Entspannung per App durchgeführt oder einen Entspannungskurs besucht? – Antwort 4 oder 5

3. Verwenden Sie mehrere Verfahren z.B. Ein Mix aus App und Präsenzkursen?

Falls nein, lassen Sie das Feld einfach leer.

Bitte geben Sie die ungefähre Prozentzahl an, um die Häufigkeit zu gewichten.
Wenn Sie nur ein Verfahren verwenden, können sie die Frage überspringen.

- v_70 App_Prozent APP zur Entspannung (Calm, 7Mind, Headspace)
v_71 Kurs_Prozent Angeleiteter Kurs / Präsenzkurse (Fitnessstudio, Sportverein)
v_72 Video_Prozent Videokurse (Fitnessraum, YouTube)

Frage wird ausgeblendet, wenn :v_25 1.1 Entspannungsverfahren Haben Sie in den letzten 3 Monaten regelmäßig eine Entspannung per App durchgeführt oder einen Entspannungskurs besucht? - Antwort 4 oder 5

4. Welche Apps nutzen Sie für Ihre regelmäßige Entspannung?

Mehrfachauswahl möglich.

v_77	Calm	Calm
	0	not quoted
	1	quoted
v_78	s_Mind	7Mind
	0	not quoted
	1	quoted
v_79	Headspace	Headspace
	0	not quoted
	1	quoted
v_80	Insight	Insight Timer
	0	not quoted
	1	quoted
v_81	DiGa	digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) gemäß § 139e SGB V (verordnet / erstattungsfähig)
	0	not quoted
	1	quoted
v_82	other	Sonstige
	0	not quoted
	1	quoted
v_75	Name_other	Sonstige (freie Texteingabe)

Frage wird ausgeblendet, wenn :v_25 1.1 Entspannungsverfahren Haben Sie in den letzten 3 Monaten regelmäßig eine Entspannung per App durchgeführt oder einen Entspannungskurs besucht? - Antwort 4 oder 5

5. Wie häufig führen Sie die Entspannungsübung durch?

v_65	time_days	Wie häufig führen Sie die Entspannungsübungen durch?
	0,25	Seltener
	1	Einmal pro Woche
	3	Mehrmals pro Woche
	7	täglich

Frage wird ausgeblendet, wenn : v_25 1.1 Entspannungsverfahren Haben Sie in den letzten 3 Monaten regelmäßig eine Entspannung per App durchgeführt oder einen Entspannungskurs besucht? – Antwort 4 oder 5

6. Bitte geben Sie die Dauer einer Übungseinheit an.

Wie lange dauert die von Ihnen ausgewählte Übung?

Bei Präsenzkursen meist 45 Minuten. Geben Sie dann bitte "45 Minuten" an. Entspannungsapps bieten Kurse von unter 10 Minuten an. Wählen Sie in diesem Fall "10 Minuten". Es geht um die Dauer einer einzelnen Einheit. Wenn Sie unterschiedliche Übungen absolvieren, können Sie auch einen Mittelwert angeben, der ihrer durchschnittliche Übungszeit am nächsten kommt.

v_76	time_h	Länge der Übung in Zeit
	10	10 Minuten oder kürzer
	30	30 Minuten
	45	45 Minuten
	60	60 Minuten
	90	90 Minuten und mehr

Perceived Stress Scale (Deutsche Fassung nach Klein (2016))

1. Wie oft waren Sie in letzter Zeit wegen unvorhergesehener Ereignisse nervös oder gestresst?

v_53 1. Wie oft waren Sie in letzter Zeit wegen unvorhergesehener Ereignisse nervös oder gestresst?

- 1 1 = nie
- 2 2 = fast nie
- 3 3 = manchmal
- 4 4 = ziemlich oft
- 5 5 = sehr oft

2. Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Sie wichtige Dinge nicht unter Kontrolle haben?

v_54 2. Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Sie wichtige Dinge nicht unter Kontrolle haben?

- 1 1 = nie das Gefühl etwas nicht unter Kontrolle zu haben
- 2 2 = fast nie
- 3 3 = manchmal
- 4 4 = ziemlich oft
- 5 5 = sehr oft das Gefühl keine Kontrolle zu haben

3. Wie oft fühlten Sie sich in letzter Zeit zuversichtlich im Umgang mit persönlichen Problemen?

v_55 3. Wie oft fühlten Sie sich in letzter Zeit zuversichtlich im Umgang mit persönlichen Problemen?

- 1 1 = sehr oft
- 2 2 = ziemlich oft
- 3 3 = manchmal
- 4 4 = fast nie
- 5 5 = nie

4. Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Dinge für Sie gut liefen?

v_56 4. Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Dinge für Sie gut liefen?

- 1 1 = sehr oft
- 2 2 = ziemlich oft
- 3 3 = manchmal
- 4 4 = fast nie
- 5 5 = nie

5. Wie oft fühlten Sie sich, als ob Sie Schwierigkeiten nicht überwinden könnten?

- v_57 5. Wie oft fühlten Sie sich, als ob Sie Schwierigkeiten nicht überwinden könnten?
- 1 1 = nie das Gefühl, Schwierigkeiten wären zu herausfordernd
 - 2 2 = fast nie
 - 3 3 = manchmal
 - 4 4 = ziemlich oft
 - 5 5 = sehr oft das Gefühl Schwierigkeiten sind unüberwindbar

6. Wie oft waren Sie in der Lage, ärgerliche Situationen erfolgreich zu kontrollieren?

- v_58 6. Wie oft waren Sie in der Lage, ärgerliche Situationen erfolgreich zu kontrollieren?
- 1 1 = sehr oft
 - 2 2 = ziemlich oft
 - 3 3 = manchmal
 - 4 4 = fast nie
 - 5 5 = nie

7. Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Sie alles unter Kontrolle haben?

- v_59 7. Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Sie alles unter Kontrolle haben?
- 1 1 = sehr oft
 - 2 2 = ziemlich oft
 - 3 3 = manchmal
 - 4 4 = fast nie
 - 5 5 = nie

8. Wie oft waren Sie verärgert, weil Dinge außerhalb Ihrer Kontrolle lagen?

- v_60 8. Wie oft waren Sie verärgert, weil Dinge außerhalb Ihrer Kontrolle lagen?
- 1 1 = nie
 - 2 2 = fast nie
 - 3 3 = manchmal
 - 4 4 = ziemlich oft
 - 5 5 = sehr oft

9. Wie oft hatten Sie das Gefühl, mit allen wichtigen Dingen nicht fertig zu werden?

- v_61 9. Wie oft hatten Sie das Gefühl, mit allen wichtigen Dingen nicht fertig zu werden?
- 1 1 = nie das Gefühl nicht damit fertig zu werden
 - 2 2 = fast nie
 - 3 3 = manchmal
 - 4 4 = ziemlich oft
 - 5 5 = sehr oft das Gefühl nicht mit allen wichtigen Dingen nicht fertig zu werden

10. Wie oft konnten Sie Ihre Alltagsprobleme so lösen, wie Sie es wollten?

- v_62 10. Wie oft konnten Sie Ihre Alltagsprobleme so lösen, wie Sie es wollten?
- 1 1 = sehr oft
 - 2 2 = ziemlich oft
 - 3 3 = manchmal
 - 4 4 = fast nie
 - 5 5 = nie

Demografische Angaben

Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?

- v_23 Geschlecht:
- 1 weiblich
 - 2 männlich
 - 3 divers
 - 4 keine Angabe

Berufliche Situation

Wählen Sie bitte die Antwort aus, die am ehesten zutrifft

v_49 Berufliche Situation:

- 1 Studierend
- 2 Berufstätig
- 3 Arbeitsuchend
- 4 Rente / Auszeit
- 5 Sonstiges

Wie alt sind Sie?

Alter in Jahren v_64 Alter (Freitextfeld)

Sind Sie aktuell wegen Stress in psychologischer oder ärztlicher Behandlung?

Warum stellen wir diese Frage? Die Intervention durch einen Behandler kann das Ergebnis der Daten verfälschen. Die Antwortausprägung kann stärker oder schwächer sein als bei der Vergleichsgruppe. Sie helfen uns, Ihr Testergebnis besser einzuschätzen.

v_4 6.5 Psychologische Behandlung

- 1 Ja
- 2 Nein
- 3 Ich möchte keine Angabe machen

Sie sind am Ende der Umfrage angekommen. Ich danke Ihnen für die Mithilfe.

Haben Sie noch eine Anmerkung?

v_63 Ende_ Vielen Dank für Ihre Mitarbeit

Surveyvariablen

Variablenname	Code	Bezeichnung
language		Sprache
1		Deutsch
10		Consent gesehen
11		Noch nicht eingeladen
12		Eingeladen
16		Reserviert 1
17		Reserviert 2
13		Inaktiv
14		E-Mail unzustellbar
15		Nicht erreichbar
18		Benutzerdefiniert unerreichbar 1
19		Custom unavailable 2
20		Noch nicht begonnen
21		Antwortet gerade
22		Unterbrochen
23		Wiederaufgenommen
31		Beendet
32		Beendet nach Unterbrechung
33		Benutzerdefiniert beendet 1
34		Benutzerdefiniert beendet 2
35		Abgewiesen bei Login (Quote voll)
36		Abgewiesen (Quote voll)
37		Ausgescreent
38		Benutzerdefiniert ausgescreent 1
39		Benutzerdefiniert ausgescreent 2
40		Benutzerdefiniert ausgescreent 3
41		Quote geschlossen
42		Consent abgelehnt
43		Personenbezogene Daten gelöscht

Anhang C – Demografie

Zur besseren Einordnung der Ergebnisse erfolgte zusätzlich eine deskriptive Auswertung der Stichproben nach demografischen Merkmalen.

Geschlechtsspezifischen Präferenzen

Nur 15,38 % der befragten Männer an, einen Kurs vor Ort zu besuchen, wohingegen knapp 40% der Männer eine App bevorzugen und über 46% einen Videokurs wählten. Die weiblichen Befragten bevorzugten Video-/Onlinekurse zu 60%. Präsenzkurse und Smartphoneapplikationen waren bei den Damen mit 18,6% zu 20,4% fast gleichermaßen vertreten. In beiden Gruppen liegen die Video-/Onlinekurse vorne. Bei der Auswertung wurden 3 Personen, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollten oder keine Angaben gemacht haben, herausgefiltert.

Tabelle 19 – Gruppenverteilung

Quelle: eigene Darstellung erstellt mit Excel (Microsoft Corporation, 2025a)

Tabelle 20 - Verteilung nach Übungsverfahren

Quelle: eigene Darstellung erstellt mit Excel (Microsoft Corporation, 2025a)

Bei den Übungsverfahren waren Yoga und Meditation die beliebtesten Verfahren. Wobei Männer Einschlafübungen genauso häufig genannt haben, wie Meditation. Von den befragten Männern nutzte keiner die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson. Bei den Damen nannten nur 7% die PMR als bevorzugte Methode. Bei beiden Geschlechtern sind Meditation und Phantasiereisen mit 38-39% sehr beliebt.

Anhang D – Datensätze

Datensatz SP 1

ldfn	Kursart	Kursverfahren_JASP	Übungsart	time_days	TAGE /Woche	time_m	Minuten pro Woche	PSS-10 korr	Geschlecht	Beruf	Alter
15	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	2	1	3	3	13	1	2	41
83	2	Besuch von Präsenzkursen	Autogenes Training	3	3	90	270	23	3	2	24
122	2	Besuch von Präsenzkursen	Guter Schlaf	1	0,25	10	2,5	17	1	1	22
138	2	Besuch von Präsenzkursen	Guter Schlaf	1	0,25	10	2,5	11	1	1	21
145	2	Besuch von Präsenzkursen	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	20	1	1	21
148	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	1	0,25	90	22,5	21	1	1	34
150	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	7	7	90	630	19	1	1	22
178	2	Besuch von Präsenzkursen	PMR	3	3	10	30	7	1	1	22
184	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	3	3	90	270	18	2	1	21
207	2	Besuch von Präsenzkursen	Guter Schlaf	3	3	10	30	22	1	1	21
215	2	Besuch von Präsenzkursen	Meditation / Phantasiereise	3	3	90	270	19	1	1	51
217	2	Besuch von Präsenzkursen	Meditation / Phantasiereise	2	1	90	90	12	1	2	25
230	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	7	7	90	630	11	1	1	26
234	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	3	3	90	270	6	1	2	55
254	2	Besuch von Präsenzkursen	Autogenes Training	1	0,25	10	2,5	24	1	1	25
273	2	Besuch von Präsenzkursen	PMR	3	3	90	270	20	1	1	21
279	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	3	3	10	30	26	1	2	39
290	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	3	3	60	180	24	1	1	21
320	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	1	0,25	10	2,5	19	1	1	22
326	2	Besuch von Präsenzkursen	Andere Verfahren	2	1	90	90	12	1	1	21
336	2	Besuch von Präsenzkursen	Guter Schlaf	2	1	10	10	20	2	3	33
355	2	Besuch von Präsenzkursen	Meditation / Phantasiereise	1	0,25	10	2,5	5	1	1	24
387	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	1	0,25	90	22,5	19	1	1	24
409	2	Besuch von Präsenzkursen	Guter Schlaf	3	3	90	270	12	1	2	47
422	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	3	3	10	30	14	1	2	34
441	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	3	3	90	270	24	1	2	33
512	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	1	0,25	90	22,5	15	1	1	26
519	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	7	7	10	70	14	1	1	24
536	2	Besuch von Präsenzkursen	Guter Schlaf	3	3	90	270	21	1	2	30
551	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	3	3	10	30	12	1	1	26

561	2	Besuch von Präsenzkursen	Yoga	3	3	90	270	24	1	1	24
621	2	Besuch von Präsenzkursen	Guter Schlaf	3	3	10	30	16	1	2	52
633	2	Besuch von Präsenzkursen	Andere Verfahren	3	3	10	30	13	1	1	20
646	2	Besuch von Präsenzkursen	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	11	1	2	29
8	3	Video-/ Onlinekurse	Andere Verfahren	1	0,25	30	7,5	5	1	1	56
33	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	45	135	14	1	1	51
35	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	2	1	30	30	12	2	1	34
56	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	21	1	1	22
61	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	1	0,25	10	2,5	28	1	1	22
64	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	2	1	10	10	14	1	1	24
72	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	14	1	1	23
75	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	7	7	10	70	11	1	2	44
91	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	1	0,25	10	2,5	15	1	1	27
104	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	2	1	10	10	17	1	1	24
105	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	90	270	16	1	2	41
120	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	1	0,25	10	2,5	17	1	1	34
127	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	1	0,25	10	2,5	25	1	1	24
133	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	2	1	10	10	22	1	1	24
152	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	13	1	1	23
158	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	2	1	10	10	14	1	1	23
162	3	Video-/ Onlinekurse	Andere Verfahren	2	1	10	10	14	1	2	23
165	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	24	1	1	23
173	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	1	0,25	90	22,5	24	1	1	23
179	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	1	0,25	10	2,5	23	1	1	20
196	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	14	1	1	28
206	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	3	3	10	30	21	1	1	19
224	3	Video-/ Onlinekurse	Andere Verfahren	3	3	90	270	14	1	1	21
226	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	7	7	10	70	19	1	1	28
227	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	7	7	10	70	27	1	2	24
228	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	2	1	10	10	1	1	1	33
237	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	90	270	16	1	1	21
240	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	1	0,25	10	2,5	10	2	1	26
259	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	13	1	1	22
268	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	7	7	10	70	17	1	1	24
271	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	2	1	10	10	25	1	1	23
281	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	23	1	1	22
299	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	26	1	1	20
304	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	7	7	10	70	14	1	2	43

310	3	Video-/ Onlinekurse	PMR	2	1	10	10	34	1	1	22
316	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	2	1	10	10	28	1	1	22
319	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	7	7	10	70	13	1	1	21
321	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	7	7	10	70	25	1	2	26
327	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	7	7	90	630	11	1	1	37
345	3	Video-/ Onlinekurse	PMR	3	3	10	30	33	1	1	24
346	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	12	1	2	43
349	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	7	7	10	70	21	1	2	31
350	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	16	1	1	27
351	3	Video-/ Onlinekurse	Autogenes Training	1	0,25	10	2,5	7	4	2	30
360	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	12	1	1	21
364	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	3	3	10	30	14	1	1	23
376	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	15	1	1	23
384	3	Video-/ Onlinekurse	Andere Verfahren	3	3	90	270	19	1	1	19
385	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	15	1	1	19
389	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	3	1	1	21
393	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	17	1	1	19
394	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	5	1	2	36
395	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	2	1	10	10	18	1	1	23
399	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	2	1	10	10	18	1	1	22
400	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	7	7	90	630	24	1	1	32
406	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	13	1	2	47
411	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	14	1	1	24
412	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	17	1	1	25
414	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	26	1	1	20
436	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	2	1	10	10	9	1	1	20
440	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	7	7	10	70	18	1	2	35
442	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	7	7	10	70	26	1	1	22
443	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	1	0,25	10	2,5	18	1	1	21
444	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	1	0,25	90	22,5	14	1	1	28
447	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	10	1	1	21
458	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	13	1	1	19
461	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	7	7	10	70	8	1	1	28
465	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	15	1	1	20
466	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	7	7	10	70	10	1	1	46
470	3	Video-/ Onlinekurse	PMR	3	3	10	30	18	1	1	20
472	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	11	1	1	24
475	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	5	1	1	24

477	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	13	1	1	21
479	3	Video-/ Onlinekurse	PMR	1	0,25	10	2,5	21	1	1	20
480	3	Video-/ Onlinekurse	Autogenes Training	7	7	10	70	11	2	1	29
481	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	21	1	2	25
484	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	1	0,25	10	2,5	29	1	1	21
500	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	12	1	1	21
504	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	1	0,25	10	2,5	16	1	1	20
516	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	25	1	1	20
523	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	16	1	1	26
525	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	21	2	1	23
535	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	3	3	10	30	15	1	1	21
539	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	7	7	10	70	11	1	2	28
542	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	25	1	1	23
543	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	20	1	1	24
554	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	2	1	10	10	14	1	2	30
559	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	90	270	16	1	1	23
568	3	Video-/ Onlinekurse	Andere Verfahren	1	0,25	10	2,5	21	1	2	26
572	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	16	1	1	22
576	3	Video-/ Onlinekurse	PMR	3	3	10	30	18	1	1	22
584	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	7	7	10	70	13	1	1	22
589	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	13	2	1	24
596	3	Video-/ Onlinekurse	PMR	2	1	90	90	18	1	2	27
602	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	2	1	1	43
605	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	26	1	2	43
609	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	15	1	2	24
611	3	Video-/ Onlinekurse	Andere Verfahren	3	3	10	30	4	1	2	25
618	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	1	0,25	10	2,5	9	2	1	24
620	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	10	1	1	22
627	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	2	1	10	10	23	1	1	22
629	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	7	7	10	70	34	1	1	20
636	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	3	3	10	30	25	1	1	28
642	3	Video-/ Onlinekurse	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	21	1	1	22
654	3	Video-/ Onlinekurse	Yoga	2	1	90	90	23	1	1	21
13	1	Entspannung per App	Guter Schlaf	3	3	60	180	10	1	2	44
40	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	2	1	30	30	9	1	2	36
89	1	Entspannung per App	Yoga	3	3	10	30	11	1	2	37
90	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	12	1	2	31
94	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	1	0,25	10	2,5	19	3	1	24

131	1	Entspannung per App	Yoga	2	1	10	10	16	1	2	32
194	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	1	0,25	10	2,5	22	1	1	20
267	1	Entspannung per App	Andere Verfahren	1	0,25	10	2,5	28	1	1	19
282	1	Entspannung per App	Yoga	2	1	10	10	17	1	1	19
292	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	1	0,25	10	2,5	23	1	1	29
313	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	26	1	1	29
317	1	Entspannung per App	Guter Schlaf	7	7	10	70	16	2	2	27
330	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	20	1	2	29
353	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	20	1	2	29
368	1	Entspannung per App	Guter Schlaf	3	3	10	30	19	1	1	22
370	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	7	7	10	70	10	2	1	20
405	1	Entspannung per App	Guter Schlaf	7	7	10	70	16	2	2	26
419	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	25	1	2	35
428	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	25	1	1	28
437	1	Entspannung per App	Guter Schlaf	2	1	90	90	25	1	2	20
448	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	9	1	1	21
450	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	17	1	1	39
452	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	13	1	1	21
457	1	Entspannung per App	Andere Verfahren	3	3	10	30	25	1	2	28
462	1	Entspannung per App	Yoga	3	3	10	30	12	1	1	25
502	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	14	1	2	27
526	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	7	7	10	70	17	1	1	25
528	1	Entspannung per App	PMR	1	0,25	10	2,5	20	1	1	22
531	1	Entspannung per App	Yoga	7	7	10	70	11	1	1	20
534	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	19	1	1	25
558	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	1	0,25	90	22,5	20	1	1	22
593	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	15	1	2	38
599	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	2	1	10	10	18	1	1	21
628	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	1	0,25	10	2,5	10	2	1	22
639	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	7	7	10	70	8	1	1	23
652	1	Entspannung per App	Andere Verfahren	3	3	10	30	21	1	1	21
352	3	Video-/ Onlinekurse	PMR	3	3	10	30	20	1	1	35
446	3	Video-/ Onlinekurse	PMR	2	1	10	10	27	1	5	25
648	3	Video-/ Onlinekurse	Guter Schlaf	2	1	90	90	20	1	1	23
264	1	Entspannung per App	Autogenes Training	2	1	10	10	25	1	1	24
278	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	14	1	1	34
311	1	Entspannung per App	Meditation / Phantasiereise	3	3	10	30	25	2	1	30
615	1	Entspannung per App	Guter Schlaf	1	0,25	10	2,5	35	1	1	28

Stichprobe 2 - Kontrollgruppe

lfdn	Kursart	Kursverfahren	PSS-10 MW	Geschlecht	Beruf	Alter
338	4	Keine Entspannung durchgeführt	27	4	-99	-99
9	4	Keine Entspannung durchgeführt	5	2	2	41
11	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	2	44
17	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	2	51
19	4	Keine Entspannung durchgeführt	6	2	4	59
20	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	2	37
21	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	2	35
23	4	Keine Entspannung durchgeführt	10	2	2	57
26	4	Keine Entspannung durchgeführt	18	1	1	23
27	4	Keine Entspannung durchgeführt	7	1	2	57
28	4	Keine Entspannung durchgeführt	7	2	4	59
29	4	Keine Entspannung durchgeführt	6	1	2	60
30	4	Keine Entspannung durchgeführt	10	1	2	31
31	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	2	45
32	4	Keine Entspannung durchgeführt	18	1	1	20
37	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	1	24
38	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	2	1	27
41	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	2	35
42	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	1	2	42
43	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	23
46	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	1	20
48	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	1	1	23
49	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	2	1	22
59	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	2	49
67	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	24
68	4	Keine Entspannung durchgeführt	27	1	2	20
69	4	Keine Entspannung durchgeführt	34	1	1	22
70	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	1	21
71	4	Keine Entspannung durchgeführt	27	1	1	23
73	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	21
76	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	24
78	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	1	1	23
80	4	Keine Entspannung durchgeführt	10	1	2	26
81	4	Keine Entspannung durchgeführt	10	1	1	31
84	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	1	1	23
85	4	Keine Entspannung durchgeführt	22	1	1	19
87	4	Keine Entspannung durchgeführt	22	1	1	21
88	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	1	27
95	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	1	21
97	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	2	2	26
100	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	2	2	36
101	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	2	2	28
102	4	Keine Entspannung durchgeführt	32	1	1	24
103	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	2	21
106	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	1	1	22
107	4	Keine Entspannung durchgeführt	6	1	1	36
108	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	1	22
109	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	1	1	28
110	4	Keine Entspannung durchgeführt	18	1	1	27
111	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	2	28
112	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	20
113	4	Keine Entspannung durchgeführt	10	2	1	25
115	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	22
116	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	1	2	21
117	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	2	1	21

118	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	1	22
125	4	Keine Entspannung durchgeführt	30	1	2	23
129	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	1	23
130	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	29
132	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	2	1	27
135	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	1	1	23
136	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	25
139	4	Keine Entspannung durchgeführt	6	2	2	31
140	4	Keine Entspannung durchgeführt	22	1	1	20
141	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	2	2	25
142	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	2	22
143	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	1	1	25
144	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	22
146	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	1	1	22
147	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	1	1	20
149	4	Keine Entspannung durchgeführt	24	1	1	38
151	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	1	1	23
153	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	2	2	36
155	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	1	1	20
156	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	1	1	19
157	4	Keine Entspannung durchgeführt	18	1	1	21
160	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	1	22
161	4	Keine Entspannung durchgeführt	22	1	1	20
163	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	1	23
164	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	22
166	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	1	1	21
168	4	Keine Entspannung durchgeführt	29	3	1	22
169	4	Keine Entspannung durchgeführt	6	2	2	54
170	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	1	1	38
175	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	1	1	21
177	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	4	1	35
180	4	Keine Entspannung durchgeführt	8	1	1	56
181	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	28
182	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	2	1	32
183	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	23
188	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	45
189	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	21
190	4	Keine Entspannung durchgeführt	18	1	1	19
192	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	24
195	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	21
197	4	Keine Entspannung durchgeführt	22	1	5	23
201	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	21
210	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	22
213	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	21
214	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	2	1	21
222	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	1	1	21
223	4	Keine Entspannung durchgeführt	28	1	1	30
231	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	23
232	4	Keine Entspannung durchgeführt	22	1	1	23
233	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	2	1	28
235	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	22
236	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	1	24
238	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	1	22
239	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	1	21
241	4	Keine Entspannung durchgeführt	27	1	1	22
242	4	Keine Entspannung durchgeführt	3	1	1	26
243	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	23
244	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	2	1	24

245	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	2	23
246	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	2	1	28
247	4	Keine Entspannung durchgeführt	34	1	1	26
251	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	30
253	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	2	1	22
256	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	38
257	4	Keine Entspannung durchgeführt	29	1	1	22
258	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	2	24
262	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	21
263	4	Keine Entspannung durchgeführt	9	1	1	54
269	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	2	22
270	4	Keine Entspannung durchgeführt	28	1	1	20
274	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	1	1	21
275	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	2	23
276	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	1	1	24
286	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	1	1	23
287	4	Keine Entspannung durchgeführt	10	1	2	42
288	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	1	1	24
289	4	Keine Entspannung durchgeführt	2	2	2	33
293	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	1	20
295	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	2	1	30
296	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	1	2	25
297	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	1	1	23
298	4	Keine Entspannung durchgeführt	27	1	1	31
302	4	Keine Entspannung durchgeführt	18	1	1	28
303	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	21
305	4	Keine Entspannung durchgeführt	35	1	1	20
308	4	Keine Entspannung durchgeführt	31	1	1	27
309	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	1	1	23
312	4	Keine Entspannung durchgeführt	22	1	1	22
315	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	22
318	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	1	1	21
322	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	2	2	21
323	4	Keine Entspannung durchgeführt	24	1	1	22
325	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	22
328	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	1	20
329	4	Keine Entspannung durchgeführt	18	1	1	22
331	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	2	1	25
332	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	1	22
333	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	1	24
334	4	Keine Entspannung durchgeführt	30	1	1	22
335	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	20
339	4	Keine Entspannung durchgeführt	27	1	1	26
340	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	2	39
342	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	18
343	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	2	46
347	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	23
356	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	2	2	30
357	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	1	22
361	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	1	1	23
365	4	Keine Entspannung durchgeführt	24	1	1	24
369	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	2	1	22
371	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	18
372	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	2	49
373	4	Keine Entspannung durchgeführt	18	1	1	23
374	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	2	33
375	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	2	2	27
377	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	22

378	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	1	22
381	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	1	1	20
382	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	23
383	4	Keine Entspannung durchgeführt	22	1	1	20
386	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	1	1	23
388	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	1	2	36
390	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	1	24
391	4	Keine Entspannung durchgeführt	24	1	1	26
392	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	1	1	23
398	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	20
403	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	2	1	22
407	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	28
410	4	Keine Entspannung durchgeführt	27	1	1	19
413	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	1	1	19
415	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	27
416	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	1	18
420	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	23
421	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	1	1	20
423	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	41
425	4	Keine Entspannung durchgeführt	8	1	2	31
426	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	20
427	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	25
429	4	Keine Entspannung durchgeführt	24	1	1	22
430	4	Keine Entspannung durchgeführt	29	1	1	21
432	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	1	21
433	4	Keine Entspannung durchgeführt	22	1	1	21
434	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	1	1	23
435	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	1	1	23
438	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	1	26
445	4	Keine Entspannung durchgeführt	9	1	2	21
451	4	Keine Entspannung durchgeführt	27	1	1	20
455	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	20
456	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	27
460	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	22
463	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	24
464	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	27
467	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	1	27
468	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	1	20
469	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	3	1	20
471	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	2	1	24
473	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	1	20
476	4	Keine Entspannung durchgeführt	22	1	1	26
478	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	19
483	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	23
485	4	Keine Entspannung durchgeführt	8	2	1	21
486	4	Keine Entspannung durchgeführt	28	1	1	24
488	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	1	1	24
489	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	1	1	24
490	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	1	2	32
491	4	Keine Entspannung durchgeführt	22	1	1	20
492	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	21
494	4	Keine Entspannung durchgeführt	18	1	2	23
496	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	1	1	21
498	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	1	1	27
503	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	21
505	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	1	1	21
508	4	Keine Entspannung durchgeführt	24	1	1	28
509	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	2	28

510	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	20
511	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	21
513	4	Keine Entspannung durchgeführt	8	1	2	25
515	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	22
517	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	2	1	22
518	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	29
520	4	Keine Entspannung durchgeführt	29	1	1	21
522	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	2	28
524	4	Keine Entspannung durchgeführt	27	1	1	21
527	4	Keine Entspannung durchgeführt	13	1	1	29
530	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	1	1	22
532	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	21
533	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	24
537	4	Keine Entspannung durchgeführt	22	1	1	21
538	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	2	1	46
544	4	Keine Entspannung durchgeführt	24	1	1	20
545	4	Keine Entspannung durchgeführt	2	2	1	25
546	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	22
547	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	1	1	21
548	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	22
549	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	2	1	24
552	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	1	1	24
553	4	Keine Entspannung durchgeführt	24	1	1	20
555	4	Keine Entspannung durchgeführt	18	1	1	22
564	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	1	1	21
565	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	22
567	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	1	2	23
569	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	22
570	4	Keine Entspannung durchgeführt	16	1	1	24
571	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	1	1	20
573	4	Keine Entspannung durchgeführt	4	1	1	23
575	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	28
577	4	Keine Entspannung durchgeführt	11	1	1	24
578	4	Keine Entspannung durchgeführt	9	1	1	22
579	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	2	1	21
580	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	23
581	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	1	1	25
582	4	Keine Entspannung durchgeführt	20	1	1	31
583	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	1	1	23
587	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	2	28
588	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	1	23
591	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	20
594	4	Keine Entspannung durchgeführt	17	1	2	46
597	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	1	1	21
600	4	Keine Entspannung durchgeführt	29	1	1	26
601	4	Keine Entspannung durchgeführt	24	1	1	23
608	4	Keine Entspannung durchgeführt	9	1	2	29
610	4	Keine Entspannung durchgeführt	9	1	1	21
612	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	1	1	26
624	4	Keine Entspannung durchgeführt	23	1	2	29
625	4	Keine Entspannung durchgeführt	10	1	1	20
626	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	22
630	4	Keine Entspannung durchgeführt	29	1	1	18
632	4	Keine Entspannung durchgeführt	33	1	1	20
634	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	1	1	21
635	4	Keine Entspannung durchgeführt	12	2	2	22
637	4	Keine Entspannung durchgeführt	18	1	1	24
638	4	Keine Entspannung durchgeführt	15	2	1	19

640	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	23
641	4	Keine Entspannung durchgeführt	24	1	1	22
645	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	23
647	4	Keine Entspannung durchgeführt	14	1	1	24
653	4	Keine Entspannung durchgeführt	18	1	1	26
655	4	Keine Entspannung durchgeführt	25	1	1	22
657	4	Keine Entspannung durchgeführt	26	1	1	20
137	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	1	26
159	4	Keine Entspannung durchgeführt	21	2	2	28
209	4	Keine Entspannung durchgeführt	19	1	1	23
211	4	Keine Entspannung durchgeführt	24	1	1	20

Eidesstattliche Erklärung

EIDESSTÄTLICHE ERKLÄRUNG

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die Abschlussarbeit selbständig und ohne Inanspruchnahme fremder Hilfe angefertigt habe. Ich habe dabei nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet und die aus diesen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Arbeit mit Hilfe eines Plagiatserkennungsdienstes auf enthaltene Plagiate überprüft wird.